

El deporte del ciclismo en jóvenes, como mecanismo para
potencializar el Desarrollo humano. Estudio de caso: Equipo Kronos
MTR de la ciudad de Bogotá

Arturo González Romero

**Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Economía del
Desarrollo**

Maestría en Economía del Desarrollo, Facultad de Economía

Universidad la Gran Colombia

Bogotá D.C

2024

El deporte del ciclismo en jóvenes como mecanismo para potencializar
el desarrollo humano. estudio de caso: kronos MTR
en la ciudad de Bogotá

Arturo Efraín Gonzalez Romero

**Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Magíster
en Economía del Desarrollo**

Dra. Adriana Andrea Segovia Rodriguez
Directora de tesis

Maestría en economía del desarrollo, Facultad de Economía
Universidad la Gran Colombia
Bogotá
2024

Dedicatoria

Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo y amor de mis padres que a distancia siempre estuvieron presentes. Este trabajo es por ellos y para ellos.

Para Rosa y Arturo

Agradecimientos

Agradecer especialmente a mi directora de tesis Adriana Andrea. Segovia Rodríguez, por darme ese ímpetu y motivación para terminar satisfactoriamente la investigación. También, agradecer al equipo Kronos MTR por darme el acceso y el espacio de hacer la investigación con sus ciclistas. Y gracias al ciclismo por ponerme en el lugar donde soy feliz.

Tabla de contenido

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
CAPÍTULO I - ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	11
1.1 Identificación del problema	11
1.2 Justificación	16
1.3 Objetivos	19
1.4 Alcance y Limitaciones	20
CAPÍTULO II - MARCO REFERENCIAL	23
2.1. Antecedentes	23
2.2. Aspectos teóricos y conceptuales	26
2.2.1. Desarrollo humano desde el enfoque de Amartya Sen	26
2.2.1.1 Recursos, capacidades y funcionamientos	27
2.2.2 Enfoque de Capacidades de Martha Nussbaum	31
2.2.2.1. Capacidades básicas, centrales y combinadas	32
2.2.2.2 Lista de capacidades centrales	33
2.2.3 Modelo de Capacidades de Ingrid Robeyns	35
2.2.3.1. Factores conversores	35
2.3. Deporte para el desarrollo y la paz desde el Enfoque de Capacidades	38
2.3.1 Fundamentos del deporte para el Desarrollo	38
2.4 Objetivos del Desarrollo Sostenible; un enfoque para el deporte del ciclismo.	39
2.4.2 Objetivo de Desarrollo Sostenible: Reducción de Desigualdades (ODS 10)	41
2.4.3 Objetivo de Desarrollo Sostenible: Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11)	42
2.4.4 Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianzas para Lograr los Objetivos	42
2.5 Ciclismo como actividad deportiva en Colombia	43
CAPÍTULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS	45
3.1. Enfoque epistemológico	45
3.3 Técnicas e Instrumento	46
3.3.1. Procedimiento	47
3.4 Población y muestra	48
3.4.1 Población.	48
3.4.2 Muestra	48
3.5. Criterios de Inclusión y exclusión	49
CAPÍTULO IV - HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	51
4.1 Conociendo a los jóvenes del equipo Kronos desde una perspectiva social y económica.	51
4.1.2 Edad	51
4.1.3 Ingresos	52
4.1.4 Servicios básicos	55
4.1.5 Tipos de vivienda	56

	5
4.1.6 Acceso a apoyos deportivos o programas	57
4.2 Factores de conversión que influyen en las capacidades de los ciclistas equipo Kronos	59
4.2.1 Factores a nivel individual	59
4.2.1.1 Salud	59
4.2.1.2 Horas de dedicación al ciclismo	61
4.2.1.3 Acceso a algún programa gubernamental o patrocinio privado	62
4.2.2 Factores de riesgo individuales	63
4.2.2.1 Discapacidades para la práctica deportiva	63
4.2.2.2 Lesiones	64
4.2.3 Factores micro-ambiente	65
4.2.3.1 Familia	66
4.2.3.2 Configuración de la convivencia familiar	67
4.2.3.3 Relación con familia y amigos	68
4.2.3.4 Capacidad de disfrutar amor, cuidado y apoyo de familia y amigos	69
4.2.3.5 Factores de riesgo familiares	70
4.3 Capacidades centrales de los ciclistas equipo Kronos	72
4.3.1 Capacidad de Afiliación	73
4.3.1.1 Cambios en relaciones familiares antes y después de entrar al equipo	73
4.3.1.2 Cambio en las relaciones de amistad antes y después de entrar al equipo	75
4.3.1.2 Actividades realizadas con amigos y familia	76
4.3.2. Capacidad: integridad corporal	77
4.3.2.1 Discriminación por orientación sexual o étnica	77
4.3.2.2 Nivel de Seguridad Percibida	79
4.3.2.3 Percepción de agresión	80
5.3.3 Capacidad: emociones	82
5.3.4 Capacidad Razón Práctica	84
5.3.4.1 Libertad para expresar puntos de vista, religiosos y políticos	84
5.3.5 Uso de la imaginación y la expresión creativa	85
5.3.5 Importancia del ciclismo en el proyecto de vida	87
5.3.6 Capacidad: Juego	89
5.3.6.1 Disfrute de entrenamientos	89
5.3.6.2 Entrenamientos apropiados	90
CAPÍTULO V - ESTRATEGIA INTEGRAL DESDE LA LA PERSPECTIVA DE DE DESARROLLO HUMANO QUE POTENCIALICE LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE CICLISMO KRONOS MTR	94
5.1 Estrategia Integral para el Equipo KRONOS; una perspectiva de Desarrollo Humano.	94
5.2 Estructura general de la estrategia para fortalecer las capacidades centrales de ciclistas del equipo Kronos MTR	98
5.2.3 Estrategia 1: Salud Física y Emocional	98
5.2.4 Estrategia 2: Redes: Relaciones Personales, Familiares y Sociales	99
Estrategia 3: Juego, creatividad y disfrute	100
Estrategia 4: Entornos Seguros	101

Estrategia 5: Inclusión, programas y patrocinios	102
Estrategia 6: Redes: Alianzas Estratégicas	103
CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	105
6.1 Conclusiones	105
6.2 Recomendaciones	108
6.2.1 Implementación de la estrategia	109
6.2.2 Fortalecer el apoyo institucional	109
6.2.3 Mejorar la infraestructura y seguridad	110
6.2.4 Construcción de redes solidarias	110
ANEXO 1. Cuestionario para la caracterización sociodemográfica, identificación de capacidades y factores conversores.	113
Referencias	117

Lista de Figuras

Figura 1 Conjunto de capacidades de la persona en su contexto social y personal

Figura 2 Lista de capacidades centrales desde el Enfoque de Nussbaum

Figura 3 Distribución de edd y sexo

Figura 4 Distribución porcentual del ingreso familiar

Figura 5 Distribución porcentual del nivel de ingreso de aquellos que trabajan

Figura 6 Frecuencia de los servicios básicos que tienen los ciclistas

Figura 7 Distribución de tipos de vivienda de los encuestados

Figura 8 Participación en programas y estímulos deportivos

Figura 9 Padecimiento de alguna enfermedad

Figura 10 Comparación de tiempo de entrenamiento antes y después de entrar al equipo

Figura 11 Mención si alguna discapacidad limita los entrenamientos

Figura 12 Nivel de apoyo recibido por el equipo en caso de lesiones

Figura 13 Motivaciones para iniciar en el ciclismo

Figura 14 Configuración de la convivencia familiar

Figura 15 Decisiones que se toman en el hogar

Figura 16 Capacidad para disfrutar con amigos y familia, de amor, apoyo y cuidados

Figura 17 Problemas en el hogar o familiares cercanos

Figura 18 Cambios en relaciones familiares

Figura 19 Cambios en relaciones de amistad

Figura 20 Frecuencia de actividades familia y amigos

Figura 21 Discriminación por orientación sexual o color de piel

Figura 22 Nivel de seguridad percibida al desplazarse en bicicleta

Figura 23 Frecuencia de sentirse agredido mientras practicaba ciclismo

Figura 24 Comparación de emociones antes y después de entrar al equipo

Figura 25 Libertad de expresión

Figura 26 Actividades donde puedo usar la imaginación y expresarse creativamente

Figura 27 Importancia del ciclismo en el proyecto de vida

Figura 28 Disfrute y goce de los entrenamientos

Figura 29 Entrenamientos apropiados

Figura 30 Estrategia integral para fortalecer las capacidades centrales de ciclistas del equipo Kronos MTR

Resumen

Este estudio examina el ciclismo deportivo como un mecanismo para potenciar el Desarrollo humano en jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR en Bogotá. Se utilizó el Enfoque de Capacidades de Nussbaum y factores de conversión de Ingrid Robeyns, se analizaron las capacidades centrales de los deportistas y los factores de conversión que influyen en su desarrollo. La investigación, basada en un enfoque sistémico y una metodología mixta, recoge datos de 25 jóvenes ciclistas e identifica sus capacidades en términos de afiliación, integridad corporal, razón práctica, emociones y juego. Los resultados revelan tanto fortalezas como debilidades en las capacidades de los ciclistas, y se propone una estrategia integral para fortalecer estas capacidades desde una perspectiva de desarrollo humano. La investigación contribuye a la comprensión del papel del deporte en el desarrollo humano y proporciona recomendaciones para mejorar las oportunidades de los jóvenes ciclistas en contextos similares.

Palabras clave: Ciclismo deportivo, deporte para el desarrollo, enfoque de capacidades, factores de conversión

Abstract

This study examines sports cycling as a mechanism to enhance human development in young cyclists of the Kronos MTR team in Bogota. Nussbaum's Capabilities Approach and Ingrid Robeyns' conversion factors were used to analyze the core capabilities of the athletes and the conversion factors that influence their development. The research, based on a systemic approach and a mixed methodology, collects data from 25 young cyclists and identifies their capabilities in terms of affiliation, bodily integrity, practical reason, emotions and play. The results reveal both strengths and weaknesses in the cyclists' capabilities, and a comprehensive strategy is proposed to strengthen these capabilities from a human development perspective. The research contributes to the understanding of the role of sport in human development and provides recommendations for improving opportunities for young cyclists in similar contexts.

Keywords: Sport cycling, sport for development, capability approach, conversion factors.

Introducción

El ciclismo, como deporte y medio de transporte, ha ganado popularidad en Bogotá, convirtiéndose en una actividad clave para el desarrollo físico y social de la juventud. Sin embargo, los ciclistas amateur, aquellos que intentan convertirse en profesionales, enfrentan múltiples desafíos que van desde la falta de infraestructura deportiva adecuada, inseguridad en las calles, carencia de apoyo institucional y recursos económicos hasta los bajos niveles de desarrollo humano. Este estudio se propone no solo identificar estas dificultades, sino también explorar las fortalezas y capacidades que poseen estos ciclistas, y cómo pueden ser potenciadas a través de una estrategia de desarrollo integral desde la perspectiva del desarrollo humano.

El documento se estructura en varios capítulos en el primero de ellos: acercamiento al problema de investigación, desarrolla la identificación del problema, justificación, objetivos y alcances y limitaciones. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico y conceptual del desarrollo humano y la teoría del deporte para el desarrollo y la paz.. Seguidamente, en el capítulo III se presenta la metodología utilizada, detallando los métodos de recolección y análisis de datos. Los resultados se presentan en el capítulo IV, destacando tanto las capacidades fortalecidas como las debilidades identificadas, y se discuten en relación con los referentes teóricos y contexto específico de los jóvenes ciclistas en Bogotá.

Finalmente, en el capítulo V, se propone una estrategia integral que busca fortalecer las capacidades centrales de los ciclistas y mejorar los factores de conversión negativos. Esta estrategia incluye medidas para fortalecer el apoyo institucional, mejorar la infraestructura y la seguridad, ofrecer programas de desarrollo personal y educativo, e implementar programas de apoyo social. En el capítulo VI, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, que no solo benefician a los ciclistas del equipo Kronos MTR, también se pretende que contribuyan al desarrollo social y local en Bogotá, promoviendo la integración social y el bienestar integral de los deportistas.

CAPÍTULO I - ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Identificación del problema

En la ciudad de Bogotá sólo el 34% de la población practica alguna actividad deportiva o actividad física, entre los deportes más practicados están correr o trotar con el 57% seguido de montar bicicleta con el 29%. Esto según la encuesta *Prácticas deportivas y recreativas 2021-2022* de la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, del total que practica bici como práctica deportiva, solamente el 8% lo hace de manera profesional, entendiendo lo profesional como "...la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Este comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico - técnicas de los deportistas, a través del empleo de la ciencia y la tecnología." (L. 181, 1995).

Actualmente, 51 clubes de ciclismo están activos y registrados en el sistema distrital del deporte de Bogotá. Estos clubes son organizados y promovidos por la Liga de Ciclismo de Bogotá (LICIBOG), que también es responsable de desarrollar la práctica del ciclismo en todas sus modalidades en la capital (Liga de Ciclismo de Bogotá, 2024). Estos clubes buscan formar profesionales del ciclismo, fomentando y mejorando las habilidades técnicas sobre la bici, sin descuidar el apartado motivacional.

La especialización en cualquier rama deportiva requiere no sólo de tiempo, entrega y perseverancia hacia el deporte. También otros factores determinan el éxito o el fracaso en términos deportivos incluyendo factores macro, cómo las políticas encaminadas a promover el deporte, el contexto regional y geográfico de las personas, las distancias entre hogar y centro deportivo; factores micro como el apoyo familiar, el apoyo de amigos y un buen entrenador son factores clave para el desempeño deportivo; así como también factores individuales que tienen que ver desde el tema físico, el tiempo de recuperación en lesiones, el bienestar mental, el control de emociones. Los factores de conversión pueden ser personales (como la

condición física), sociales (como las normas y políticas públicas), y ambientales (como la infraestructura física). Asimismo, estos factores afectan directamente cómo las personas pueden convertir recursos en capacidades y funcionamientos. Por ejemplo, una persona con una discapacidad física enfrenta limitaciones diferentes dependiendo de si vive en un entorno con accesibilidad adecuada o no (Robeyns, 2016).

Al analizar las dificultades de los deportistas para consolidar una carrera profesional, sin duda alguna deben verse desde diferentes aristas como la económica, social, física, desde la perspectiva del desarrollo humano, cultural, infraestructura, entre otras que afectan el desempeño, oportunidades y capacidades en quienes lo practican.

No se puede pasar por alto, que el acceso a recursos tanto económicos como materiales son imprescindibles para asegurar que los jóvenes ciclistas puedan tener una carrera deportiva exitosa, en su medida, y que este deporte pueda ser un catalizador para una mejor calidad de vida. En palabras de uno de los referentes actuales del ciclismo Bernal (2023) “Si tuviéramos más apoyo, oportunidades para sacar a los peñaos de Colombia a que se formen en Europa desde pequeños, tendríamos más. No podemos esperar a que todos los años tengamos a alguien que vaya a ganar un Tour.” (como se cita en Semana, 2023, párr. 4). Igualmente, Uran (2023) otro ciclista ícono en Colombia menciona, “En Colombia muchas personas no tienen para dos comidas al día, el deporte es muy exigente... hay que incluir el deporte en la educación, y proporcionar más oportunidades para los atletas.” (como se cita en Semana, 2023).

El acceso a recursos, materiales e infraestructura es fundamental, ya que se debe entrenar en condiciones óptimas para el proceso de formación deportiva, obteniendo calidad y eficiencia en los resultados deportivos; en consecuencia, es de vital importancia con todas las características de calidad y tecnología de acuerdo a cada disciplina, Gallardo y Jimenez (2004) mencionan: “La existencia de una adecuada red de instalaciones deportivas facilita el desarrollo del sistema deportivo” (p. 34). Esto no solo tiene efectos en términos individuales y colectivos, sino también en la estructura deportiva.

El Ministerio del Deporte y la Federación de Ciclismo Colombiano (Fedeciclismo) son los principales promotores del deporte en Colombia. Sin embargo, la plata que reparten a deportistas no alcanza, no es suficiente. Desde esa perspectiva la respuesta, es que si hay apoyo a los deportistas:

No creo que haya una crisis, vienen grandes figuras que se están formando en este momento. Hay muchos recambios. Se bajaron los triunfos y se habla de crisis. Nosotros como FCC conseguimos recursos adicionales para la promoción y realización de eventos que suman alrededor de 2 mil millones. Conseguimos uniformes y herramientas (Vargas, 2021, párr. 14).

Es decir es un choque de discursos entre las entidades públicas y los pocos ciclistas que tienen la oportunidad de alzar la voz respecto al tema, al final los afectados son los ciclistas que se están formando en los diversos equipos amateurs de Colombia.

Pandaya (2021) hace notar que los jóvenes provenientes de familias sin amplios recursos económicos a menudo encuentran difícil participar en deportes organizados. Lo cual indica que más allá de la complicación de ingresar a un deporte costoso, tanto por el equipamiento, el material mismo de la bicicleta, entrenamientos, nutrición entre otras, a los jóvenes muchas veces tienen que sortear con la dificultad para socializar y entender, comprender las estructuras de organización, que a la larga, se convierten en barreras para la participación deportiva.

La responsabilidad social recae no sólo en la estructura deportiva, o en el acceso a recursos económicos, también, la familia, los amigos, el entorno social tienen influencia en la toma de decisiones del joven ciclista, hacia dónde se inclina ¿Ciclismo de ruta, mtb, enduro, gravel, bmx?, ¿Qué equipo elegir?, ¿Hay motivación por parte de familiares y amigos?. Estos factores influyen en las *preferencias adaptativas* de los ciclistas.

Sin embargo, la realidad es que existen equipos de ciclismo con muy poca infraestructura, en términos de recursos humanos: fisioterapeutas, psicólogos, directores deportivos, mecánicos entre otros; en términos de recursos materiales: bicicletas en buen estado, automóviles para transporte, cascos, jerseys, zapatillas; en recursos económicos, pueden ser patrocinadores o inversionistas que apuestan

por el equipo. En los equipos amateurs las carencias y ausencias de este tipo de recursos, repercuten en la formación y desarrollo, físico, social y humano del ciclista.

La falta de acceso a recursos económicos es un catalizador para fortalecer otras capacidades, si bien es un medio para alcanzar fines, necesitan de esos medios indispensables y fundamentales, que muchas veces la familia no puede otorgarles, especialmente si vienen de familias con escasos recursos. A la hora de analizar las falencias en el ciclismo colombiano, la ausencia de recursos y de apoyos sigue siendo el talón de aquiles del ciclismo amateur en Colombia. Los referentes del ciclismo colombiano, como Nairo Quintana, Lucho Herrera y Rigoberto Uran, quienes provienen de orígenes humildes y campesinos, reflejan la ausencia de apoyo institucional y sólo han logrado destacarse únicamente gracias a su talento.

En el ámbito social, los jóvenes ciclistas reciben influencias diversas de sus círculos más cercanos: la familia, los amigos y el entrenador. Estos factores pueden moldear de manera positiva o negativa sus decisiones y su carrera deportiva. Cuando no hay conductas sanas en el núcleo familiar, cuando no se inculcan valores positivos y no hay motivación desde dentro del seno familiar, es muy difícil consolidar una carrera deportiva. (Lorenzo & Calleja , 2010). Bogotá cuenta con 7 millones 968 mil 095 personas y el 52,11% de la población son mujeres quienes en su mayoría son víctimas de violencia intrafamiliar. Esta situación tiene repercusiones en el desempeño deportivo de quienes han convivido con este tipo de violencia (Concejo de Bogotá, 2023).

Para Bloom (1985):

“Durante la adolescencia, el grupo de amistades pasa a desarrollar una mayor influencia, desempeñando un papel positivo a la hora de proporcionar soporte al joven y a la joven deportista, fundamentalmente de carácter socio afectivo, aunque sin lugar a dudas, las exigencias del deporte obligarán a que en muchas ocasiones, no pueda participar de todas las actividades realizadas por su grupo de amistades” (como se cita en La Torre & Atencia, 2015, p. 104)

Tanto en el entorno escolar, el ambiente vecinal, y los espacios socio-recreativos las relaciones entre sus pares pueden convertirse en “factores de riesgo” que incluyen la participación en una cultura desviada *the bad boys*, la percepción de amenaza por parte de sus compañeros y los prejuicios (Robeyns, 2016). En Bogotá, se estima que “hay un alto consumo en las edades entre los 12 y los 24 años de los estratos 4, 5 y 6, aunque cuando se habla de abuso y dependencia, estas se incrementan en los estratos 1 y 2” (Secretaría de Salud, 2022). Sin duda estas amenazas en el entorno de los deportistas repercuten en ellos, y pueden influir en la toma de decisiones no acertadas en la búsqueda por una carrera profesional.

Otro factor determinante para que los ciclistas alcancen sus objetivos es la seguridad en Bogotá. Esta se ve comprometida tanto por la ausencia de infraestructura adecuada, que conduce a un aumento en los accidentes viales, como por la inseguridad hacia los ciclistas y el robo constante de bicicletas. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2022), en el primer semestre de 2022, 206 ciclistas fallecieron en accidentes de tránsito, representando Bogotá el 25% de los fallecidos a nivel nacional. Además, según la encuesta *Cultura en Bici 2021 de la Alcaldía de Bogotá*, más del 50% de los encuestados evita usar la bicicleta debido a la inseguridad personal y vial, y no es para menos ya que según el Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), en la capital se roba una bicicleta cada 42 minutos.

Acudir a los espacios de entrenamiento, desplazarse al trabajo o a la escuela es un desafío para los ciclistas en proceso de formación, los accidentes y los robos están a la orden del día. ¿Cómo puede un ciclista juvenil de entre 15 a 18 años salir con total seguridad de que podrá volver a casa, o que no será violentado o amenazado en la calle para despojarle sus pertenencias y materiales de entrenamiento? A pesar de eso, en Bogotá se realizan al día 886.000 viajes en bicicleta al día según la Encuesta de Movilidad Bogotá (2019). La bicicleta se ha convertido en el medio predilecto de muchos capitalinos para transportarse a sus destinos, incluyendo a muchos jóvenes que la usan para transportarse a su centro deportivo.

El perfeccionamiento de la técnica, el desempeño sobre la bici, la preparación para la carrera, es sin duda el papel de varias, muchas personas, en especial el del entrenador. Las interacciones deportivas, institucionales, familiares son sin lugar a duda oportunidades para transmitir valores positivos o competencias-clave para la vida adulta, ayude al desarrollo de la autoeficacia o aumente la autoestima del joven (González, Taberner et. al 2000).

Por lo anteriormente expuesto, el no tener una visión de los seres humanos y en especial los equipos de ciclismo amateur como multidimensionales, apelando al Desarrollo Humano, desarticula y no reconoce la integración en el desempeño de los deportistas, como indica Nussbaum (1991), donde se tiene en cuenta como mínimo indispensable cumplir con la exigencia de respeto hacia la dignidad humana.

En este contexto, surge una pregunta esencial: ¿Cuál es la estrategia integral desde la perspectiva del desarrollo humano y los factores condicionantes que potencialicen las capacidades del equipo de ciclismo Kronos MTR? La respuesta a esta interrogante permitirá una comprensión más holística sobre el papel del ciclismo en el fortalecimiento de capacidades centrales, aportando una visión de lo que realmente los ciclistas son capaces de hacer y ser.

1.2 Justificación

El deporte es considerado desde diversas instancias internacionales (PNUD, ONU, BID, WBR) como un potencializador para alcanzar objetivos sociales y humanos. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contenía un conjunto de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. En el párrafo se 37 indica lo siguiente:

Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. (ONU,2015)

El deporte es considerado tanto una herramienta para alcanzar y cumplir los ODS, cómo un efecto positivo. Es decir, es una respuesta tanto a los altos índices

desarrollo humano, cómo es un catalizador para alcanzar niveles dignos de calidad de vida. Nelson Mandela sostuvo que “el deporte tiene el poder de cambiar el mundo...de inspirar...[y]...crear esperanza donde antes sólo había desesperación...”(citado en Consejo Iberoamericano del deporte, 2019)

Desde el Consejo Iberoamericano del deporte (2019) también se han elaborado algunos reportes respecto a al papel del deporte en el desarrollo, “El deporte puede ser una gran herramienta para guiar cambios de conducta positivos, si es estudiado rigurosamente y aplicado sistemáticamente” (Ricobelli, 2019 ,p. 23). Este estudio se inserta en esta corriente, en la aplicación del deporte para el desarrollo, convertir y transformar las estructuras deportivas para generar conductas positivas y que impacten en la calidad de vida.

Igualmente desde la OMS, que es la encargada de promover, diseñar y evaluar programas y políticas encaminadas a mejorar la salud de las personas, sobre todo en los países en desarrollo, propone como uno de sus ejes para mejorar la salud global, el deporte. En su reporte *Global Status report on physical activity 2022* de la OMS, indica que el desplazamiento en bicicleta reduce la contaminación atmosféricas y acústica, el cambio climático, contribuya a desarrollar al individuo y comunidades , disminuye la carga financiera y mejora indicadores de sistemas como el de la salud en la prevención de enfermedades (OMS , 2022, p. 7).

El BID lidera algunas iniciativas de programas del Deporte para el Desarrollo, donde el deporte ofrece a jóvenes marginados herramientas que necesitan para aprovechar las oportunidades de progreso social y económico. Los efectos transforman y mejora el bienestar no solo de las personas que participan, sino también de sus comunidades (Jaitman & Scartascini, 2017)

Desde el ámbito de las ONG, la organización World Bicycle Relief, ha dado cuenta de cómo el tener acceso a una bicicleta puede brindar más oportunidades a las personas para movilizarse en comunidades alejadas de los cascos rurales y urbanos; incrementa la asistencia de alumnos, recortan los tiempos para llegar al centro escolar. Desde la organización se han realizado varias evaluaciones de impacto en torno al impacto en la educación, la salud, la productividad.

Hemos evolucionado hasta convertirnos en un equipo global de agentes de cambio comprometidos con acelerar el progreso hacia la consecución de los ODS cambiando la forma en que el sector del desarrollo piensa y aborda el acceso rural. Los ingresos de nuestra empresa social Buffalo Bicycles Ltda., contribuyen a financiar los programas comunitarios de WBR para personas con bajos ingresos, además de la investigación y la promoción. (WBR, 2021)

Desde el paradigma de la complejidad y parafraseando a Edgar Morin: no basta con reconocer, hay que integrar. Supone una relación dialógica entre valores, pensamiento y acción, configurando la construcción del conocimiento y acciones en la sociedad, basado en ver el todo y sus partes así como las partes y el todo. Se puede constatar que la bicicleta vista como un recurso posibilita la expansión de capacidades y oportunidades, es decir, incrementar las capacidades para alcanzar los funcionamientos deseados. Por eso resulta imprescindible éste tipo de investigaciones y estudios académicos que den cuenta de la realidad de los deportistas. El enfoque de las capacidades permite potencializar su ser y hacer, así como las oportunidades reales de los deportistas, en este caso del ciclismo, para consolidar una carrera deportiva.

Desde una perspectiva teórica, la aplicación del Enfoque de Capacidades en un contexto deportivo, específicamente en Bogotá, podrá aportar no sólo los conocimientos necesarios para los equipos, entrenadores, ciclistas sino también para sus familias. También propondrá una estrategia integral para el fortalecimiento de capacidades en el colectivo. Hasta ahora, hay pocos estudios que aborden el ciclismo desde el Enfoque de Capacidades, en ese sentido, la investigación es imperante en el campo de estudio.

Esta investigación, realizada en la Universidad la Gran Colombia, aporta a su línea de investigación 'Calidad de Vida' y se convierte en esencial, en el contexto actual, donde fenómenos como la disminución de la actividad físico-deportiva, el incremento del sedentarismo y la poca generación de vínculos sociales, plantean desafíos significativos. Adoptando la perspectiva del desarrollo humano, nos preguntamos qué es capaz de hacer y ser cada persona llevándonos a explorar profundamente la naturaleza de cada atleta, no solo como un competidor sino como un ser humano pleno, con un abanico de aspiraciones y potencialidades, como

indica Nussbaum “la pregunta clave que cabe hacerse cuando se comparan sociedades y se evalúan conforme a su dignidad o a su justicia básica es: ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona?” (Nussbaum, 2021, p.38).

En este sentido, el deporte visto como un mecanismo para el desarrollo humano puede aportar herramientas para el fortalecimiento de capacidades en jóvenes ciclistas, a la vez que nos permite identificar aquellos factores que convierten los recursos en capacidades centrales.

1.3 Objetivos

Pregunta de investigación general:

¿Cuál es la estrategia integral desde la perspectiva del Desarrollo humano y factores condicionantes que potencialice las capacidades del equipo de ciclismo Kronos MTR ?

Objetivo General:

Diseñar una estrategia integral desde la perspectiva del desarrollo humano y factores condicionantes que potencialice las capacidades del equipo de ciclismo Kronos MTR

Preguntas y Objetivos Específicos:

¿ Cuáles son las características desde una perspectiva social y económica a la población de jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR ?

1. Caracterizar desde una perspectiva social y económica a la población de jóvenes ciclistas el equipo Kronos MTR

¿Cuáles son los principales factores condicionantes que influyen en los jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR?

2. Describir los principales factores condicionantes que influyen en los jóvenes ciclistas el equipo Kronos MTR

¿Cuáles son las capacidades centrales de Desarrollo Humano en los jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR?

3. Identificar las capacidades centrales de Desarrollo Humano en los jóvenes ciclistas el equipo Kronos MTR

1.4 Alcance y Limitaciones

Desde el enfoque del Desarrollo Humano se toma a Martha Nussbaum y se centra en las capacidades así: salud, afiliación, razón práctica, juego e integridad corporal. Fueron elegidas por su relevancia para el equipo Kronos, y porque desde el ciclismo se pueden generar o fortalecer otras capacidades una vez que están cubiertas las capacidades básicas.

Se destaca la importancia de estas capacidades debido a su influencia directa en la vida de los ciclistas, considerando tanto su rendimiento deportivo como su bienestar general.

1. **Salud:** Tener una buena condición física, acompañada de hábitos saludables sanos, conlleva un buen rendimiento óptimo en la práctica del ciclismo. Además sufrir de alguna discapacidad o enfermedad puede convertirse en un peligro para el deportista.
2. **Afiliación:** En el contexto del equipo de ciclismo el tener compañeros que apoyan la carrera deportiva, así como la familia, son fundamentales para consolidar una carrera deportiva. También puede provocar riesgos cuando existen familias disfuncionales con hábitos no enfocados al deporte.
3. **Razón práctica:** La razón práctica implica la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su carrera deportiva, y reflexionar críticamente sobre la propia vida, gustos, comodidades y sueños, planear hacia el futuro. Fomentar esta capacidad en los jóvenes ciclistas es esencial para que puedan planificar

y dirigir su futuro de manera autónoma y efectiva. Al contrario, limitar estas capacidades y habilidades supone una limitación hacia el desarrollo humano.

4. Juego: El juego, es fundamental para disfrutar de cualquier deporte. Los entrenamientos no deberían de recaer en la sistematización y rutina de las actividades. El goce y disfrute de la actividad deportiva es importante también para reducir los niveles de estrés que provoca enfocarse sólo en éxitos y números.
5. Integridad corporal: El ciclismo promueve la autonomía y la seguridad física, aspectos cruciales para el desarrollo humano. Además en un contexto urbano, la seguridad e integridad corporal son pilares fundamentales para poder salir a entrenar o competir de manera segura. Sentirse seguro promueve el fortalecimiento de otras capacidades, en un entorno inseguro, las preocupaciones pre disponen también, el tiempo y energía gastados a la hora de practicar ciclismo.

CAPÍTULO II - MARCO REFERENCIAL

El presente capítulo aborda los antecedentes, aspectos teóricos y conceptuales frente al enfoque de Desarrollo humano y en especial en lo relacionado con el deporte del ciclismo.

2.1. Antecedentes

De acuerdo a un estudio realizado por Carlos Armando Hoyos Espiti, *“Las capacidades para el desarrollo humano a partir de las prácticas físico deportivas en un grupo de adolescentes escolares de la institución educativa rural la peñata - sincelejo”* (2017) , se utilizó una metodología de investigación mixta, con un diseño descriptivo y explicativo no experimental. Se tomó una muestra representativa de 71 adolescentes escolares utilizando un muestreo probabilístico. Los resultados indican que la participación en actividades físico deportivas de manera regular es significativa para los niños y sugiere que estas actividades generan capacidades en los niveles de capacidades básicas, centrales y culturales para promover el desarrollo humano. El documento también destaca la importancia del deporte y la actividad física en la inclusión social, cultural y política, y cómo estos pueden transformar la calidad de vida de los niños y adolescentes. Además, se abordan las conexiones entre el desarrollo y la cultura, y se propone un enfoque de capacidades para el desarrollo humano. Esta investigación es relevante ya que resalta el carácter de lo local para fortalecer las capacidades deportivas de los estudiantes.

M. Montoya & P. Montoya, realizan un estudio denominado *“Educación física y capacidades humanas”* (2020), donde se da a conocer la manera en que la educación física aporta en el desarrollo de las capacidades humanas de los estudiantes, para que mejoren su calidad de vida y reconozcan sus oportunidades de desarrollo. Se utilizó en este estudio una metodología cualitativa de enfoque hermenéutico. La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista semiestructurada, realizada a 10 estudiantes de décimo grado de la institución educativa Juan Hurtado, en la sede Primero de Febrero. Es importante

esta investigación debido a que se confirma que la práctica deportiva es un potencializador de las capacidades humanas.

En la tesis doctoral, *Etina Wayuu: Análisis desde el enfoque de capacidades según Nussbaum* de González Lina (2019), se construye un instrumento basado en las ideas de Martha Nussbaum sobre el enfoque de las capacidades y las "diez capacidades centrales" ajustado a las características, sociales, culturales, económicas y educativas de los Wayuu. Saber cuáles, de estas, entran en conflicto o se ven más afectadas o disminuidas por el efecto de la vida en común con la cultura urbana de Colombia, es clave para tener una representación de su bienestar, ayudar a preservarlas y aprender de su historia y experiencias. Esta investigación aporta otro enfoque más allá de los postulados y discusiones de la obra de Amartya Sen y Martha Nussbaum, adopta el marco para evaluar las capacidades de Ingrid Robeyns complementando el análisis con los factores de conversión y cómo afecta en las decisiones y capacidades de los indígenas Wayuu.

En el panorama internacional, el estudio, *“Exploring Vietnamese sport for development through the capabilities approach: a descriptive analysis”*, (C. Darnell & S. Dao, 2022). Se explora e ilustra empíricamente cómo el Enfoque de las Capacidades (AC) puede utilizarse para enmarcar y comprender el Deporte para el Desarrollo (DD). La investigación se centró en Fútbol para Todos en Vietnam (FFAV), un proyecto de desarrollo sostenible basado en el fútbol. Los datos se recogieron utilizando diversos métodos etnográficos. La observación participante se utilizó como un modo de compromiso mediante el cual el primer autor persiguió interacciones personales diarias. Para complementar sus observaciones de los participantes realizó 66 entrevistas semiestructuradas con personal del FFAV, funcionarios del gobierno vietnamita y miembros de la comunidad local (por ejemplo, directores y profesores).

El estudio de Sara Zipp en Barbados y Santa Lucía, “Changing the game or dropping the ball?: sport as a human capability development for at risk youth in Barbados and St. Lucia” (2017), aplica el enfoque de las capacidades humanas de Amartya Sen como marco teórico. Este estudio examina el deporte para el desarrollo para adolescentes en situación de riesgo y jóvenes desempleados en Barbados y Santa Lucía. Utilizando datos cuantitativos y cualitativos a través de encuestas, debates en grupos de discusión, entrevistas y diarios. Las principales conclusiones indican que los chicos tendían a adoptar una masculinidad machista en relación con el deporte y la vida doméstica. Por otro lado, las chicas parecían experimentar una sensación de empoderamiento a través del deporte, a pesar de luchar contra el estrecho ámbito de los ideales culturalmente atribuidos y estéticamente definidos del cuerpo femenino. Aunque todos los participantes expresaron una relación positiva entre la participación en el deporte y su propio desarrollo de la autoeficacia y la afiliación social, las mujeres se centraron más en los aspectos sociales mientras que los hombres estaban más preocupados por el desarrollo de habilidades. Por último, los factores de conversión a nivel macro de la inestabilidad económica, las insuficiencias de la educación y la ineficacia del gobierno socavan los esfuerzos sostenibles de desarrollo de la juventud. En conclusión, estos programas funcionan en gran medida como un enfoque integrador del desarrollo, más que como un método transformador del género y el desarrollo.

Otro estudio, “*Examining the impact of a sport-based positive youth development program for adolescent girls of color: A mixed methods study*” (2021) de Carlyn Kimiecik, Samantha Bates, Dawn Anderson-Butcher, se investiga como las adolescentes de color experimentan factores de riesgo sistémicos e interpersonales que se cruzan según su raza, género y edad. Estos riesgos influyen negativamente en sus tasas de obesidad, actividad física y salud y bienestar general. Se sabe que los programas de desarrollo juvenil positivo (PDJ) basados en el deporte abordan riesgos y crean factores de protección, pero se sabe poco sobre cómo estos programas impactan específicamente a las adolescentes de color. Este estudio de método mixto examina el impacto de un campamento de verano PDJ basado en deportes en la salud integral de las adolescentes de color. Se realizaron

nueve entrevistas cualitativas y se compraran los cambios en las puntuaciones medias en las medidas de la encuesta antes y después del campamento para 35 adolescentes de color. En los hallazgos, se identificó mecanismos subyacentes del programa y componentes de diseño que influyeron en las experiencias, la participación y el compromiso de las niñas. Además, se descubrió los cambios positivos informados por las niñas en relación con su salud y bienestar físico, social, psicológico y espiritual. También se presenta una teoría emergente del cambio para que sirva como guía sobre cómo se pueden aprovechar los programas de PDJ basados en el deporte para abordar resultados interseccionales de salud y bienestar entre las adolescentes de color.

2.2. Aspectos teóricos y conceptuales

2.2.1. Desarrollo humano desde el enfoque de Amartya Sen

El pensamiento de Amartya Sen influyó en la creación de las bases teóricas sobre el desarrollo humano (también denominado Enfoque de Capacidades, EC), propone una concepción distinta para medir y pensar el desarrollo. Sen define al desarrollo:

Como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutaban los individuos”, donde “la libertad real...está representada por la capacidad de la persona para conseguir varias combinaciones alternativas de funcionamientos (Sen, 1992: 81).

El desarrollo humano surge como un enfoque evaluativo alternativo al desarrollo económico tradicional, centrado en el crecimiento económico como único indicador de progreso. Para hablar del desarrollo de una sociedad, menciona Sen (1999) hay que analizar la vida de quienes la integran, ya que no puede considerarse que hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. Además sostiene que el desarrollo debe expandir las

opciones y libertades de las personas para llevar las vidas que valoran y tienen razones para valorar, no limitándose solo al crecimiento económico o al ingreso per cápita, sino incorporando dimensiones importantes como la educación, la salud, la equidad y la participación ciudadana.

El procesos de expansión de libertades se basa en la capacidades o capacidad definida por Sen, de la siguiente manera:

La capacidad concierne a la vida humana, no exactamente a la manera como las vidas humanas suceden de hecho, sino al grado de libertad de que se dispone para llevar otro tipo de vida. Si usted considera que el tipo de vida que lleva no es buena: ¿puede cambiarla?, ¿puede llevar otra? Esa es la idea y para expresarla necesitaba una palabra más amplia que la libertad o el poder (Sen, 2010, p. 61).

El enfoque resalta la importancia que tienen las capacidades como oportunidades reales para que las personas persigan aquello que valoran, en lugar de analizar los resultados, es decir los funcionamientos. La teoría de las capacidades propuesta por Sen no cae en la evaluación de funcionamientos, se admite la importancia de los funcionamientos, pero se reconoce que según cada persona y los diferentes contextos en los que las personas se desarrollan y transforman realidades a partir del agenciamiento, algunos funcionamientos adquieren mayor criterio de valoración que otros (Urquijo, 2014,p. 72).

En el caso del deporte, podríamos preguntarnos si los ciclistas son capaces de tener libertad de elección, ¿están ejerciendo su capacidad de decisión? y sobre todo, ¿están practicando el deporte que ellos quieren?, y ¿haciendo ciclismo están fortaleciendo sus capacidades, más allá, de los beneficios a la salud?, ¿qué otras capacidades?. Por ello la relevancia de evaluar desde el ciclismo como deporte el set de capacidades con el que cuentan los deportistas.

2.2.1.1 Recursos, capacidades y funcionamientos

Para entender mejor cómo funciona el Enfoque de Capacidades, nos remitiremos al diagrama de Robeyns (2005) en el que también trabaja desde los postulados del Desarrollo Humano; no obstante ella trata de conciliar ambas

posturas de Sen y Nussbaum atendiendo a que la evaluación de capacidades conlleva otros factores de conversión externos e internos a las personas. El Enfoque de Capacidades, como se puede visualizar en la Figura 1, explora cómo las personas convierten los recursos de su entorno en capacidades, o posibilidades, para vivir de una forma que les resulte valiosa y significativa. El núcleo del EC es la relación entre los recursos, el set de capacidades y los funcionamientos alcanzados. Lo que pretende explicar este enfoque es la conversión de recursos en un entorno que fomente las capacidades hacia el desarrollo humano (Sen, 2000).

Figura 1

Conjunto de capacidades de la persona en su contexto social y personal

Nota. Adaptado de "Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined" (p. 145), por I. Robeyns, 2017, Open Book Publishers. Copyright 2017 por el/la Editor/a.

En primer lugar, el modelo identifica los recursos, que son las entradas de capacidad disponibles para una persona. Estos recursos pueden incluir bienes materiales, servicios, oportunidades educativas, y otros factores que una persona puede utilizar en su vida diaria. A pesar de ello, la simple posesión de recursos no

garantiza el bienestar, ya que estos deben ser transformados en capacidades útiles mediante los *Factores de Conversión*.

Los factores de conversión son contextos sociales, ambientales e individuales que influyen en la capacidad de una persona para convertir recursos en capacidades (Robeyns,2005). Esta distinción es crucial porque reconoce que no todas las personas pueden utilizar los recursos de la misma manera. Por ejemplo, dos personas con acceso a la misma educación pueden tener diferentes resultados debido a factores como el entorno familiar, la salud física, o las normas culturales. Estos factores determinan cómo los recursos se traducen en Capacidades, que son las oportunidades reales que las personas tienen para realizar funcionamientos valiosos en sus vidas.

Una vez que las capacidades están establecidas, las personas tienen la elección de cómo usar estas capacidades, basándose en sus experiencias personales, valores, y psicología. Este aspecto del modelo resalta la importancia de la agencia y la libertad individual, permitiendo a cada persona decidir qué aspectos de su vida quieren desarrollar y perseguir. Finalmente, estas elecciones se manifiestan en los *funcionamientos*, que son los logros y estados de ser que las personas alcanzan, como estar saludable, ser educado, o participar en la vida comunitaria (Robeyns, 2005). Estos funcionamientos representan el bienestar real y tangible, concluyendo el ciclo de transformación desde los recursos iniciales hasta los logros finales. Este enfoque holístico subraya que el desarrollo humano no es solo una cuestión de aumentar los recursos disponibles, sino de crear entornos donde las personas puedan verdaderamente desarrollar y utilizar sus capacidades.

Es importante destacar la crítica que se hace desde el Enfoque de Capacidades a los supuestos neoliberales, sobre todo concernientes al deporte, en términos de logros, resultados, estadísticas, igualmente pone en entredicho “ideologías como la promoción de la independencia personal y la autosuficiencia para superar problemas sistémicos como la pobreza y la desigualdad” (Zipp, 2017). Es decir, hay enfoques deportivos dominantes que en sus lineamientos optan por medir y evaluar a deportistas en base a resultados solamente, mas no hay una visión transformadora para los deportistas.

El análisis de capacidades conlleva otro concepto fundamental: las *preferencias adaptativas*. Para Khader (2015, p. 51) “Una preferencia adaptativa es una preferencia que: 1. Es inconsistente de una persona, 2. Se formó bajo condiciones no propicias para su florecimiento básico, y (3) no creemos que una persona se hubiera formado en condiciones conducentes al florecimiento básico.”

Existen factores culturales y sociales que propician el tipo de conversión de recursos para lograr capacidades. Si una ciclista tiene el recurso de la bicicleta pero por las normas familiares, culturales o sociales, no está motivada o no tiene permitido montar en bicicleta, le resultará más difícil alcanzar sus funcionamientos.

El concepto de *preferencias adaptativas* puede aplicarse fácil y directamente al deporte. El entorno de las organizaciones deportivas suele estar construido por valores, roles y expectativas en torno a los modelos dominantes del deporte: el éxito deportivo, es medido por los logros alcanzados, medallas, competencias; dejando de lado el carácter humano, social y colectivo de la persona. Aquí radica la importancia de evaluar un grupo deportivo de ciclismo, y su aportación en las capacidades humanas.

Las capacidades son libertades reales, entendidas como la oportunidad real de la cual disponen las personas para lograr lo que valoran (Sen, 1999). Las capacidades muestran “las posibilidades o potencialidades que posee -la persona- para alcanzar el bienestar e incluso las carencias en relación con lo máximo que podría haber obtenido” (Vethencourt, 2007, 50). De allí la importancia de tanto las habilidades del sujeto como los instrumentos y recursos con los que cuenta para hacerlas realidad.

Si la capacidad es una cara de la moneda, los funcionamientos son otros. “Un funcionamiento es la realización activa de una o más capacidades...disfrutar de una buena salud es un funcionamiento, como lo es estar tranquilamente viendo una película en casa. Los funcionamiento son seres y haceres que a su vez, vienen a ser los productos o la materialización de las capacidades” (Nussbaum, 2021, p.44).

Los funcionamientos, desde la perspectiva de Sen, la vida se considera como un conjunto de funcionamientos que se encuentran interrelacionados, consistentes en estados y acciones (Sen, 1992, 39). El conjunto de funcionamientos son de tal

importancia que la realización de una persona puede entenderse como la suma de sus funcionamientos, ya que estas son las peculiaridades del estado de su existencia (Sen, 1985, 15), reflejando así las diversas cosas que puede hacer o ser. Son estados a los que se quisiera llegar y la valoración de logros. En el contexto del deporte los funcionamientos son logros deportivos, carreras profesionales, campeonatos municipales-nacionales. Si existe un *set* de capacidades fuerte que se ve robustecido por el equipo, los funcionamientos pueden ser alcanzados.

2.2.2 Enfoque de Capacidades de Martha Nussbaum

Martha Nussbaum (1947) filósofa y académica estadounidense, ha influido en la comprensión del desarrollo humano y justicia social a través de su versión del enfoque de capacidades, el respaldo filosófico se encuentra en la idea de las capacidades humanas, “lo que las personas son realmente capaces de hacer y de ser”. Así se asocia con la de Sen para quien los funcionamientos “constituyen partes del estado de una persona pudiendo elegir” representando estados o niveles de bienestar. (Gough, 2008)

Nussbaum propone que ciertas normas universales de las capacidades humanas deberían ser centrales preservando la libertad y las oportunidades, respetando al ser humano, hombre o mujer cada uno como fin en sí mismo y no medio para realizar los fines de otros. Así, propone una lista de diez capacidades centrales. Es también una propuesta para alcanzar la justicia social, basado en una concepción Rawlsiana, la justicia como equidad y basada en la idea de que las desigualdades sociales y económicas deben ser estructuradas de manera que beneficien a los menos favorecidos.

En este sentido lo que propone Nussbaum (2021) es articular un marco normativo detallado que identifica y describe cómo “lo mínimo y esencial que se exige de una vida humana para que sea digna es que supere un nivel umbral más que suficiente de diez *capacidades centrales*” (p. 51). Su enfoque subraya la necesidad de políticas y prácticas sociales que promuevan activamente el *florecimiento humano*, argumentando que el desarrollo debe evaluarse por la capacidad de una sociedad para fomentar estas capacidades fundamentales en todos sus miembros.

2.2.2.1. Capacidades básicas, centrales y combinadas

Es importante distinguir entre las *capacidades básicas*, aquellas facultades innatas de la persona que posibilitan su posterior desarrollo y formación. “Las personas venimos al mundo con un equipamiento innato de facultades que constituyen nuestro ser, (pueden ser nutridas o no) y sirven de base a las capacidades internas para su posterior desarrollo”(Nussbaum, 2021, p. 32). El funcionamiento de estas capacidades está condicionado por su contexto, “...van desde la experiencia prenatal hasta la práctica de la exterogestación” (Armenta, 2019, p.68).

Las capacidades internas o centrales, llamadas por Sen “libertades fundamentales” son las características que constituyen una persona, tales como los rasgos inherentes de su personalidad, sus capacidades intelectuales y emocionales, su estado de salud y forma física, su aprendizaje interiorizado o sus habilidades y percepción de movimiento (p. 33). Se trata de rasgos y aptitudes, habilidades entrenadas y desarrolladas con el entorno social, económico, cultural, familiar y político; por ejemplo, el tipo de educación que se le ha brindado. Para que una capacidad interna se desarrolle necesita de unas condiciones externas favorables.

Estas capacidades, como la salud o la integridad física, son consideradas intrínsecas al ser humano y su desarrollo potencial. Sin embargo, su mera existencia no es suficiente para garantizar una vida plena y digna. Es aquí donde entra en juego el concepto de capacidades combinadas, que refleja la interacción entre las capacidades básicas del individuo y el entorno en el que se encuentra, los factores socioculturales, económicos y políticos. No es posible una sociedad donde se produzcan las capacidades básicas mientras se limita su funcionamiento de las mismas.

Las capacidades combinadas, que se definen como “la suma de las capacidades básicas y las condiciones sociales/ políticas/ económicas en las que puede elegirse realmente el funcionamiento de aquellas (Nussbaum, 2021, p. 43) Las capacidades básicas representan el fundamento sobre el cual se construyen

todas las demás capacidades, actuando como los elementos esenciales que posibilitan el desarrollo humano desde su nacimiento.

2.2.2.2 Lista de capacidades centrales

Las capacidades son las respuestas a la pregunta ¿Qué es capaz de hacer y ser esta persona?. A lo que Sen (1999) denomina *libertades sustanciales*, el conjunto de oportunidades para elegir y actuar, la capacidad es la libertad sustantiva para alcanzar combinaciones, alternativas de funcionamiento, "...no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que influyen también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y económico" (Nussbaum, 2021, p. 40)

Nussbaum se pregunta ¿Qué se necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana?, propone cubrir un umbral mínimo de diez capacidades para que la vida de las personas pueda florecer. A continuación, en la Figura 2, se enumeran esas diez capacidades.

Figura 2

Lista de capacidades centrales desde el Enfoque de Nussbaum

¿Qué se necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana?

1. **VIDA** (duración normal, que merezca ser vivida)
2. **SALUD** (incluida la salud reproductiva, alimentación adecuada, vivienda digna)
3. **INTEGRIDAD** (libertad de movimiento, no violencia, libertad sexual y reproductiva)
4. **SENTIDOS, IMAGINACIÓN Y PENSAMIENTO** (educación y libertad de expresión)
5. **EMOCIONES** (amar, afligirse, añorar, agradecer, enfado justificado, paz (no miedo))
6. **RAZÓN PRÁCTICA** (poder reflexionar críticamente sobre la propia vida)
7. **AFILIACIÓN** (participar en formas diversas de interacción social, empatía, respeto)
8. **OTRAS ESPECIES** (vivir en una relación próxima y respetuosa con el mundo natural)
9. **JUEGO** (reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas)
10. **CONTROL SOBRE EL ENTORNO POLÍTICO Y MATERIAL** (ciudadanía, propiedad, seguridad, igualdad, humanidad)

Martha Nussbaum (2011) *Crear capacidades*. Barcelona: Paidós, pp. 53 – 55.

Además, menciona Nussbaum “es categóricamente una lista de componentes separados. No podemos satisfacer la necesidad de uno de ellos ofreciendo una mayor cantidad de otro. Todos son fundamentalmente importantes y todos tienen calidades distintas” (p.33) La idea de contar con una lista mínima para satisfacer algunas capacidades básicas en primera instancia es fundamental para que la población alcance un umbral mínimo; a pesar de ello, la lista puede ser expandida o complementada de acuerdo al contexto, no es una lista cerrada. Los contextos, las identidades, los grupos culturales definen e influyen en las capacidades centrales.

De ellas, Nussbaum citado por (Gough, 2008) identifica dos, **razón práctica y afiliación**, como de especial significado, ya que “las dos organizan y se difunden hacia los demás, haciendo que su búsqueda sea verdaderamente humana”. Nussbaum también subraya que “parte de la idea de la lista proviene de su posibilidad de ser realizados de forma múltiple: sus miembros pueden ser

especificados más concretamente de acuerdo a creencias y circunstancias locales” (2018, p.35).

2.2.3 Modelo de Capacidades de Ingrid Robeyns

Ingrid Roybens(1972) es una figura influyente en la ética y la filosofía política, al igual que Sen y Nussbaum ha hecho aportes al Enfoque de Capacidades. Desde su enfoque se aborda cómo los individuos pueden alcanzar su potencial dentro de los confines de su entorno social y económico, subrayando la importancia de los *factores de conversión* que afectan la capacidad de una persona para transformar recursos en logros efectivos. La aplicabilidad de su teoría y su esquema del enfoque de capacidades, es reconocida por su énfasis en la capacidad de elección y las preferencias adaptativas, siempre considerando la complejidad de las estructuras en las que se enmarcan estas elecciones, también, como los recursos son convertidos en capacidades.

El estudio de jóvenes ciclistas adopta el modelo de desarrollo juvenil de Robeyns como una herramienta analítica fundamental, proporcionando una estructura para evaluar los dominios de vida clave y los factores de riesgo y protección que influyen en su trayectoria y bienestar. Este enfoque permite una indagación enfocada en la vida de los jóvenes ciclistas, trascendiendo desde los amplios factores de conversión social y ambiental hacia los aspectos más específicos y relativamente comunes de sus vivencias durante la adolescencia y juventud. El hogar, la escuela, la comunidad y el entorno familiar emergen como los ámbitos vitales que conforman y moldean las experiencias cotidianas de estos jóvenes atletas, proporcionando un contexto para explorar cómo su involucramiento en el ciclismo interactúa con y es modelado por estos dominios.

2.2.3.1. Factores conversores

Una ventaja del enfoque Robeyns, basado en Nussbaum (2012) es que analiza aspectos específicos del contexto social; tales como instituciones sociales, sociales y normas jurídicas, etc. (Robeyns, 2005). Con su énfasis en los factores de conversión macro y micro ambientales, el marco Enfoque de Capacidades es ideal

para examinar las normas formales e informales de las sociedades contemporáneas.

El macroambiente representa los contextos, que implica aquellos factores y entornos que, a pesar de que no interactúan directamente con el adolescente de manera cotidiana, tienen un impacto significativo en su desarrollo y bienestar (Feldman y Elliott 1997). Estos factores incluyen elementos como la cultura, las políticas gubernamentales, las condiciones económicas, y las tendencias sociales y tecnológicas. Por ejemplo: Los medios de comunicación, incluidos la televisión, la radio, los vídeos, las películas, la música, los periódicos y las revistas, desempeñan papeles formativos en las vidas de los jóvenes de todo el mundo (Feldman y Elliott 1997).

El entorno de nivel micro representa los contextos interpersonales próximos. Incluyen la estructura y dinámica de la familia; los valores y las influencias sociales de los grupos de pares, los modelos a seguir y las redes sociales; y la comunidad y el vecindario en el que viven e interactúan los jóvenes, incluidas escuelas, iglesias y centros de salud; y el entorno físico. Las familias son fundamentales en la vida de los jóvenes porque son responsables del cuidado material, socializar a los niños y brindarles apoyo psicológico de solidaridad y cooperación, aceptación, consuelo y amor (Barrow 2001).

Las expectativas, evaluaciones y estímulos o presiones de los padres también desempeñan un papel en la definición de los comportamientos y resultados de los jóvenes (Feldman y Elliott 1997). Los factores de riesgo y de protección están relacionados con la dinámica y la estructura familiar, y los factores de protección incluyen: "conexión", disciplina, recursos familiares (tiempo, dinero, vivienda, etc.), familia extendida, dos padres biológicos, presencia de los padres (física), cohesión familiar y roles y toma de decisiones de género igualitarios (Zipp, 2017).

Por el contrario, los factores de riesgo incluyen bajas habilidades y educación de los padres; escasos recursos familiares; ausencia de los padres por migración, exigencias laborales o abandono; abuso y violencia en el hogar (física, sexual y emocional); salud mental de los padres; abuso de sustancias por parte de los padres; y la presencia de un padre no biológico (Banco Mundial 2001b, Furstenberg

y Hughes 1995). Las redes sociales y los apoyos son aquellos amigos, vecinos, amigos de los padres, etc., en quienes los jóvenes pueden confiar para ayudarlos a enfrentar el estrés y los problemas y decidir acciones y comportamientos. Del mismo modo, los grupos de pares (grupos de la misma cohorte de edad o generación, grupos con los que los jóvenes "pasan el rato" o grupos de individuos estereotipados similares) sirven como una fuente importante de valores, directivas, retroalimentación y comparación social (Feldman y Elliott 1997). Finalmente, los modelos a seguir son aquellas personas que los jóvenes eligen simular. Los factores de protección incluyen tener compañeros, redes sociales y modelos a seguir que sean positivos y proporcionan conexión; compañeros y modelos a seguir con normas prosociales; amigos de bajo riesgo; y ser tratado de manera justa por sus pares. Por el contrario, los factores de riesgo incluyen la participación en una cultura desviada ("los chicos malos"), la percepción de amenaza por parte de sus compañeros y los prejuicios (Zipp, 2017).

Los factores de riesgo y protección individuales son aquellos relacionados con los sistemas fisiológicos, cognitivos, conductuales, sociales y ambientales. El sistema fisiológico es fundamental porque determina la salud física y el crecimiento; el sistema cognitivo determina cómo los individuos asimilan la información, la interpretan y la utilizan para tomar decisiones; el sistema conductual es clave en el sentido de que la mortalidad y la morbilidad en la adolescencia se basan principalmente en el comportamiento; el sistema social afecta los resultados de los jóvenes al establecer un clima social que favorece comportamientos específicos; y las redes sociales influyen en la forma en que los adolescentes afrontan los acontecimientos estresantes.

Algunos factores de riesgo importantes a nivel individual incluyen tener una discapacidad física o mental (Rutter 1993), comportamiento agresivo o ira, tener una discapacidad de aprendizaje y comportarse de manera ambivalente y desmotivada. Los factores de protección a nivel individual incluyen creencia espiritual (creer en un poder superior más allá de uno mismo), habilidades sociales, autoimagen y concepto de sí mismo positivos, confianza en uno mismo, tener una actitud positiva y decidida, y ser emprendedor y trabajador. El estatus parental percibido también es un factor protector. (Zipp, 2017)

2.3. Deporte para el desarrollo y la paz desde el Enfoque de Capacidades

2.3.1 Fundamentos del deporte para el Desarrollo

El deporte, reconocido universalmente por su capacidad de unir a las personas más allá de las barreras culturales y sociales, ofrece un terreno fértil para la implementación de estrategias de Desarrollo Humano. En el contexto de los programas "Deporte para el Desarrollo y la Paz" (DDP), donde el deporte trasciende su función recreativa para convertirse en una herramienta de transformación social, el enfoque de capacidades surge como un marco crítico y moral valioso (Darnell & Dao,2017) puede:

Ayudar a conceptualizar los programas deportivos como parte de enfoques holísticos al desarrollo, en lugar de ser meros instrumentos para lograr objetivos de desarrollo. Esto incluye ver el deporte como una forma de expandir las libertades individuales y capacidades reales de las personas, lo cual es central para fomentar la tolerancia y el respeto, y para empoderar a mujeres y jóvenes (Zipp, 2017).

Lyras y Welty Peachey (2011) definieron el Deporte para el Desarrollo y Paz como "la utilización del deporte para ejercer una influencia positiva en la salud pública, la socialización de niños, jóvenes y adultos, la inclusión social de los desfavorecidos, el desarrollo económico de regiones y Estados, y el fomento del intercambio intercultural y la resolución de conflictos." (p. 311). Programas que a través del deporte se pretende generar una transformación social, no sólo ser exitosos en su deporte, sino a partir del deporte generar, fomentar y consolidar otro tipo de capacidades centrales.

Para C. Darnell & S. Dao (2017) el principal argumento a favor de usar el Enfoque de Capacidad en la evaluación de los programas del Deporte para el Desarrollo, es que, a pesar de sus limitaciones y de las diversas críticas que se le han hecho, el Enfoque de capacidades:

puede contribuir a una conceptualización ética del lugar que ocupa el deporte en los esfuerzos por mejorar la vida de las personas y comunidades

desfavorecidas. De hecho, sugerimos que la aplicación del enfoque basado en las capacidades puede reportar numerosos beneficios en el ámbito del programas del Deporte para el Desarrollo: puede contribuir a una mejor comprensión teórica de la relación entre el deporte y el desarrollo; puede proporcionar una filosofía moral del desarrollo en respuesta a la imposición neocolonial de valores y prácticas etc.(p.2)

Desde una teoría crítica del deporte se ha demostrado que vincular al deporte al desarrollo es político, por la forma en que moldea las concepciones del desarrollo. Por ejemplo, el enfoque dominante del deporte para el desarrollo tiene como objetivo principal educar a las personas sobre cómo tener éxito o sobrevivir en medio de la desigualdad, pero esto es cualitativamente diferente de un enfoque transformador que movilizará el deporte en la búsqueda del cambio social y la justicia (Darnell & Dao, 2017). El Enfoque de Capacidades ofrece un marco de orientación política para movilizar el deporte hacia el desarrollo.

2.4 Objetivos del Desarrollo Sostenible; un enfoque para el deporte del ciclismo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgieron como una iniciativa global adoptada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda establece 17 objetivos ambiciosos con 169 metas específicas diseñadas para abordar los desafíos globales más apremiantes, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia. La adopción de los ODS refleja un compromiso universal por parte de los países para trabajar en colaboración hacia un futuro más sostenible y equitativo (Naciones Unidas, 2015).

El propósito general de los ODS es erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y garantizar una vida digna para todos, respetando los límites planetarios. Los objetivos buscan equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Al promover un enfoque integrado, los ODS pretenden asegurar que el progreso en un área no se logre a expensas de

otra. Además, los ODS subrayan la importancia de la cooperación y las alianzas globales para la implementación efectiva de políticas que impulsen el desarrollo sostenible (Sachs, 2015).

Los ODS son cruciales para el avance del desarrollo humano, entendido como un proceso que amplía las libertades y oportunidades de las personas para vivir la vida que valoran. Los objetivos abordan factores fundamentales que afectan la calidad de vida, como la salud, la educación, la igualdad de género, y el acceso a recursos básicos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los ODS ofrecen un marco integral para enfrentar las desigualdades y promover un desarrollo inclusivo que beneficie a todas las personas, especialmente a las más vulnerables (PNUD, 2016).

El ciclismo no solo beneficia la salud física, sino también la salud mental, al reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. La actividad física regular libera endorfinas, que mejoran el estado de ánimo y el bienestar general. Al mejorar la salud mental, el ciclismo contribuye a una vida sana y al bienestar integral, apoyando la meta del ODS 3 de promover la salud mental y el bienestar. Estudios han demostrado que la actividad física regular, como el ciclismo, tiene un impacto positivo significativo en la salud mental (Hoyos, 2017). Por lo tanto, la integración del ciclismo en las políticas y programas de salud pública es una estrategia efectiva para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.

En particular, el ciclismo contribuye directamente al ODS 3, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La práctica regular del ciclismo es una forma efectiva de actividad física que ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad, al fomentar un estilo de vida activo y saludable (OMS, 2015). Además, el ciclismo mejora la salud mental al reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, liberando endorfinas que mejoran el estado de ánimo y el bienestar general (Espitia, 2017). Más allá de los beneficios para la salud, el ciclismo también promueve la sostenibilidad ambiental al reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire, apoyando el ODS 13 sobre acción climática y el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. Asimismo, al proporcionar una forma accesible y económica de transporte, el ciclismo puede contribuir a la reducción de

la pobreza y las desigualdades, alineándose con los ODS 1 y 10. En resumen, el ciclismo es una actividad multifacética que apoya varios ODS, subrayando su importancia como una herramienta integral para el desarrollo sostenible y el bienestar global.

2.4.1 Objetivo de Desarrollo Sostenible: Salud y Bienestar (ODS 3)

El ODS 3 tiene como objetivo garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Este objetivo abarca una amplia gama de áreas relacionadas con la salud, incluidas la mortalidad materna e infantil, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la salud mental, y el acceso a servicios de salud de calidad. La OMS destaca la importancia de fortalecer los sistemas de salud y mejorar la financiación para asegurar la cobertura sanitaria universal (OMS, 2015).

La práctica regular del ciclismo es una forma efectiva de actividad física que ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles (ENT) como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad.. Al fomentar el ciclismo, se promueve un estilo de vida activo que reduce el riesgo de ENT, alineándose con la meta del ODS 3 de reducir la mortalidad prematura por estas enfermedades. Según la OMS, la actividad física regular es esencial para la prevención de enfermedades no transmisibles (OMS, 2015).

2.4.2 Objetivo de Desarrollo Sostenible: Reducción de Desigualdades (ODS 10)

El ODS 10 tiene como objetivo reducir la desigualdad dentro y entre los países. Este objetivo aboga por políticas que promuevan la inclusión social, económica y política, independientemente de la edad, el género, la raza, la etnia, el origen, la religión o el estatus económico u otro. El Banco Mundial enfatiza la necesidad de políticas redistributivas y de programas que aborden las

desigualdades estructurales para lograr un crecimiento inclusivo (Banco Mundial, 2018).

El ciclismo, al ser una actividad accesible y medianamente económica, ofrece una plataforma para que personas de diversas procedencias participen en un entorno equitativo. Programas y equipos de ciclismo juvenil, como Kronos MTR, ejemplifican cómo el ciclismo puede ser utilizado para integrar a jóvenes de diferentes contextos socioeconómicos, brindándoles oportunidades para desarrollar sus habilidades y fortalecer sus capacidades humanas.

2.4.3 Objetivo de Desarrollo Sostenible: Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11)

El ODS 11 se centra en hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo aborda temas como la vivienda asequible, el acceso a servicios básicos, el transporte sostenible, y la mejora de la planificación y gestión urbana. Según la ONU-Hábitat, es crucial promover políticas que favorezcan la inclusión social y económica en las ciudades (ONU-Hábitat, 2020)

El ciclismo, como una forma de transporte sostenible, juega un papel fundamental en la creación de ciudades más saludables y habitables. Fomentar el uso de la bicicleta reduce la congestión del tráfico, disminuye las emisiones de carbono y mejora la calidad del aire, contribuyendo directamente a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de los habitantes urbanos. Además, las infraestructuras ciclistas bien diseñadas, como carriles bici seguros y estaciones de bicicletas compartidas, promueven la inclusión social al ofrecer una opción de transporte asequible y accesible para todos, independientemente de su estatus económico. Esto no solo mejora la movilidad urbana, sino que también facilita el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas.

2.4.4 Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianzas para Lograr los Objetivos

El ODS 17 busca fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este objetivo subraya la necesidad de movilizar recursos financieros, mejorar la capacidad tecnológica, y promover el comercio internacional y la cooperación multilateral. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resalta la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible (CEPAL, 2019).

El ciclismo puede actuar como un catalizador para las alianzas estratégicas a través de programas y eventos deportivos internacionales que reúnen a organizaciones, gobiernos, y sectores privados. Los eventos ciclistas, como torneos y competencias internacionales, no solo promueven el deporte y la actividad física, sino que también facilitan la movilización de recursos y la cooperación técnica entre países. Además, las iniciativas de ciclismo comunitario, como las implementadas por equipos juveniles como Kronos MTR, pueden atraer el apoyo de organizaciones no gubernamentales, empresas y entidades gubernamentales, fomentando un enfoque colaborativo hacia el desarrollo sostenible.

2.5 Ciclismo como actividad deportiva en Colombia

Desde una perspectiva sociocultural, la práctica corporal de ciclismo puede ser concebida como un fenómeno social que se encuentra al mismo nivel de la educación, puesto que también proporciona espacios para el crecimiento integral del sujeto ya que no solo se espera desarrollar capacidades físicas, sino consolidar proyectos de vida (Anzola & Robayo, 2016).

Con respecto al ciclismo de ruta como práctica corporal-deportiva, los mismo autores (ibid), plantean que, este deporte, permite la construcción de corporeidad, al ser una práctica que se la atribuye como un medio para transformar la vida de los sujetos y para comprender sus potencialidades y limitaciones desde el *embodiment*. En palabras de Merleau-Ponty (1945), el *embodiment* potencia la corporalidad y la integra como parte del aprendizaje de nuevos métodos de hábitos y conductas

Para Amézquita (2019), el ciclismo se ha constituido como un elemento importante de las prácticas culturales y deportivas de algunos departamentos de

Colombia, llevando a mejorar tanto la calidad de vida como el desarrollo integral de los individuos que lo practican. La participación internacional en el ciclismo puede ofrecer a los atletas oportunidades significativas de superar la pobreza, siempre y cuando su participación ciclística se extienda hacia el extranjero. No obstante, los gastos que debe asumir el ciclista son altos, siendo ello la razón por la cual muchos ciclistas abandonan su práctica a nivel competitivo. En palabras de Dussán y Vergara (2010), el ciclismo es un deporte de sacrificio, no sólo en términos físicos, sino también emocionales, económicos, sociales y familiares.

Anzola-Moreno y Robayo-Togrrres (2016), también afirman que el ciclismo de ruta se caracteriza por centrarse en dimensiones sensoriales de corporeidad y toma el embodiment como el elemento que permite estructurar categorías como: emoción, pensamiento y movimiento y se sustenta de las experiencias vividas por el ciclista, como las que vivencia con la familia, los amigos, el entrenador, otros ciclistas y toda relación social que incide en su práctica deportiva.

Dussán y Vergara (2010), afirman que el ciclismo de ruta, en el contexto colombiano, puede ser entendido como un deporte de sacrificios, no solo físicos y económicos sino también sociales, familiares y emocionales que incorpora en su mayoría a la población rural, lugar donde se sitúan los practicantes de este deporte.

CAPÍTULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. Enfoque epistemológico

El enfoque epistemológico del presente trabajo es el Construccinismo social, que considera que los fenómenos emergen desde contextos sociales, donde el lenguaje refleja fielmente los contenidos mentales, no es un simple reflejo de la realidad, sino que es el productor de la misma, con lo cual, pasa de la idea de representación que dominaba la ciencia, a la de acción discursiva. Su principal exponente es Kenneth Gergen, especialmente a partir de su artículo *Social psychology as history* (La psicología social como historia) publicado en 1973. Gergen fue influenciado por Berger y Luckmann con su libro *La construcción social de la realidad* en 1968, por lo que se considera también clave para el desarrollo de ésta escuela.

El fundamento del constructivismo social se basa en la consecución de un aprendizaje cooperativo como medio de interacción, inserción y permanencia en un entorno social. Como postura epistemológica establece el proceso de aprendizaje que desarrolla una persona dentro de un entorno social. Cuestiona la creencia de que la realidad es una cosa que existe independientemente de nuestras acciones, siendo la sociedad un ente externo que nos moldea, y que podemos conocerla de manera absoluta.

Adicionalmente, este trabajo se cohesiona con el enfoque sistémico de Morin, partiendo de la premisa de que "el todo es más que la suma de sus partes" (Morin, 1990, p. 27). Esta idea sugiere que para comprender un fenómeno es necesario considerar tanto los elementos individuales como las interacciones entre ellos. Morin insiste en que el pensamiento complejo, que integra diversas dimensiones y niveles de realidad, es esencial para una comprensión holística de los fenómenos. Este principio se refleja en el modelo de capacidades de Robeyns, que también requiere una visión multifacética para entender cómo los individuos pueden convertir recursos en funcionamientos valiosos, considerando factores personales, sociales, culturales y económicos.

3.2. Tipo de investigación y diseño

Para responder al planteamiento inicial sobre cómo el equipo Kronos potencia las capacidades humanas, este estudio emplea un tipo de investigación descriptiva, ya que tiene como objetivo informar como es una persona, fenómeno o colectivo. Es exploratorio ya que se examina un tema de investigación poco estudiado. (Sampieri, Collado, Baptista, 2014). Esto permitió explicar, a la luz del Enfoque de Capacidades y la información recolectada, las capacidades que se fortalecen y otras que se debilitan (o están ausentes), a través de la práctica del ciclismo como actividad deportiva. Tratando de encontrar una sinergia o congruencia entre las prácticas deportivas realizadas y las capacidades que se desarrollan.

Se realizó una metodología mixta donde se relacionan variables cualitativas y cuantitativas. Casero Martínez & Quecedo Lecanda (2002) definen el método cualitativo como una producción de datos descriptivos, donde se debe ser muy fiel a las palabras que declaran los informantes, de manera verbal o escrita, además el investigador observa la conducta de las personas.

Las investigaciones cualitativas se caracterizan por su flexibilidad y la posibilidad de regresar a un punto de la investigación en cualquier momento. Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2010) refieren que el proceso es circular, ya que no siempre tiene la misma secuencia, sino que hay una variación de acuerdo con el estudio que se realice. “las etapas no son excluyentes sino que operan en un verdadero proceso de raciocinio inductivo e interactivo, sin separar tajantemente la caracterización de la situación del diseño metodológico, la recolección, la organización, el análisis y la interpretación de los datos.” (Bonilla y Rodríguez 1997, p.70)

3.3 Técnicas e Instrumento

El presente trabajo de investigación, utilizó como instrumento principal la encuesta. Para Sampieri et. al (2014), la encuesta es una técnica para recopilar datos cuantitativos mediante la aplicación de un cuestionario estructurado a una muestra representativa de sujetos, con el fin de describir o inferir características de una

población. Además, se utilizó en varias preguntas la escala de likert la cual sirvió para medir las percepciones y actitudes de los ciclistas. Según Sampiere (2017), la escala consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante lo cual se les pide la reacción de los sujetos a los que se les administra.

Asimismo se diseñó una estrategia que busca fortalecer las capacidades centrales de los jóvenes deportistas supone una tarea amplia, dados los múltiples factores que intervienen en la etapa deportiva de los jóvenes ciclistas. Metodológicamente, se ha optado por analizar los factores del microambiente, es decir, la familia, los amigos, el entrenador y la escuela. Nos centramos sobre todo en las capacidades, y el conjunto de capacidades que, en el contexto del equipo, son prioritarias incluye la cuestión de la afiliación social, la integridad corporal y el sentido de juego.

3.3.1. Procedimiento

Según Galeano (2019) hay tres etapas en el proceso investigativo: Exploración, focalización y profundización, los cuales determinan los pasos metodológicos en esta investigación.

Exploración

- Revisión de literatura para establecer el marco teórico que sustenta la investigación
- Se establecieron relaciones estratégicas entre equipo deportivo e investigador y universidad
- Selección de criterios para el diseño de instrumentos adecuados a los objetivos

Focalización

Momento de configuración, por la naturaleza de de las acciones que se enmarcan.

- Estructuración del proceso de investigación

- Aprobación de instrumentos de recolección de datos
- Aplicación de instrumentos a los ciclistas del equipo

Profundización

Este momento configura el sentido de los datos y aprendizajes obtenidos, desligarse de la experiencia concreta para construir o proponer nuevos conceptos o estrategias.

- Reflexión analítica sobre los datos
- Reducción de datos
- Triangulación
- Conclusiones y recomendaciones

3.4 Población y muestra

3.4.1 Población.

La población está constituida por 27 ciclistas de entre 14 y 22 años de edad, del equipo deportivo Kronos MTR en la ciudad de Bogotá.

3.4.2 Muestra

El muestreo utilizado para la siguiente investigación es un muestreo probabilístico. Para Hernandez (2016) este muestreo permite minimizar el tamaño de error de la muestra, así también, es el que se adecua a investigaciones de tipo transversal cómo lo es esta investigación.

Para calcular el tamaño de la muestra (N) se utilizó la fórmula de Cochran(1977) en una población finita. Cuando se habla de una población de elementos limitados, como en este caso del equipo Kronos que cuenta con 27 ciclistas, la forma de delimitar la muestra es aplicando la fórmula de poblaciones finitas de Cochran, cuya fórmula es la siguiente:

$$n = e^2 \cdot (N - 1) + Z^2 \cdot p \div (1 - p) N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)$$

- Tamaño de la población (N): 27 estudiantes
- Valor Z correspondiente al nivel de confianza deseado: 1.96 para un nivel de confianza del 95%
- p proporción esperada: 0.5
- e margen de error: 0.5 -5%

$$n = 0.05^2 \cdot 26 + 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5) 27 \cdot 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5) = 25$$

De modo que , se necesitará una muestra de al menos 25 estudiantes para el estudio, utilizando el muestreo de poblaciones finitas de Cochran, con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una población de 25 estudiantes.

3.5. Criterios de Inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

Se tuvo en cuenta a la hora de incluir a los jóvenes en el estudio, los siguientes criterios:

- Que estén inscritos en el club Kronos MTR
- Que sean regulares en la asistencia a los entrenamientos, al menos que asistan una vez a la semana.

- Que sean de las categorías juveniles y sub 23, es decir de 14 a 22 años.

Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión no pretenden discriminar individuos, por su sexo, raza o nivel socioeconómico. Para efectos de validez y representatividad del proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Ciclistas inscritos en el equipo Kronos MTR de otras categorías, como profesionales o para-ciclistas.
- Ciclistas no inscritos en el equipo Kronos MTR
- Edades inferiores a 12 o superiores a 23 años

CAPÍTULO IV - HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos referente a los objetivos definidos en el trabajo de investigación, en primer lugar, se abordó la caracterización sociodemográfica, en segundo lugar Factores de conversión que influyen en las capacidades de los ciclistas y en tercer lugar las Capacidades centrales.

4.1 Conociendo a los jóvenes del equipo Kronos desde una perspectiva social y económica.

La caracterización nos sirve de base para analizar los recursos con los que disponen los ciclistas, como hemos presentado en el planteamiento del problema, así como en el marco teórico, los recursos materiales, económicos, humanos, son una base importante para la consolidación de capacidades.

4.1.2 Edad

En cuanto a la edad, se puede observar en la Figura 3 que la muestra constituida por 25 jóvenes del equipo Kronos MTR en Bogotá está compuesta por 6 mujeres que corresponden al 24%, mientras que los hombres representan el 76% del equipo. No obstante, un análisis más detallado de la participación por género y edad revela que, aunque, hay un pico notable en la participación femenina a los 18 años, esta no se sostiene con el tiempo, ya que la participación femenina cae a cero en las edades de 20 a 23 años. Este patrón indica que, mientras que la participación masculina se mantiene más uniformemente a lo largo de varias edades, la femenina no solo es menor en general sino también menos sostenida.

A pesar de la existencia de una mayoría masculina (76%), las oportunidades para la participación continua de las mujeres parece limitada. "En muchas naciones, las mujeres no tienen plena igualdad ante la ley: no tienen los mismos derechos de propiedad que los hombres, ni los mismos derechos contractuales, de asociación, de movilidad, ni la misma libertad religiosa" (Nussbaum, 2012, p. 2). Este contexto

subraya la necesidad de abordar las barreras que impiden una participación equitativa y prolongada de las mujeres en el ciclismo.

Figura 3

Elaboración propia

4.1.3 Ingresos

Respecto a los ingresos, como se ve en la Figura 4, el 16.7 % aproximadamente, respondió que vive, según el encuestado, con menos del salario mínimo, otro 16% apenas alcanza a subsistir con un poco más del salario mínimo. Estas familias pueden tener una capacidad económica limitada pero potencialmente suficiente para sus necesidades básicas, dependiendo del número de dependientes y los costos de vida específicos de su localidad.

Figura 4*Distribución porcentual del ingreso familiar*

Nota: Ingresos en pesos colombianos.

Contrasta con el 20% que recibe más de 6 millones como ingreso familiar, es decir, existe una gran disparidad en ingresos respecto a cada familia de los jóvenes ciclistas. Esto puede influir en la calidad del entrenamiento, en tanto nutrición, calidad de materiales así como el tipo de relaciones que se forman en el grupo.

Mientras que algunos viven con ingresos familiares superiores a los 6 millones, otros subsisten con menos del salario mínimo. Este factor económico es crucial, ya que afecta directamente las capacidades para acceder a recursos como nutrición adecuada, equipo de calidad, y servicios esenciales para el entrenamiento y la competencia.

Se les preguntó si actualmente tienen algún trabajo o actividad que les genere un ingreso. Los que respondieron afirmativamente se representan en la Figura 5. La distribución de ingresos de los ciclistas, ilustra una variabilidad significativa en los niveles de ingresos dentro de este grupo. A través del Enfoque de Capacidades, propuesto por Amartya Sen (1999) y expandido por Ingrid Robeyns (2016), se puede interpretar cómo estos niveles de ingresos afectan las libertades y

oportunidades reales de los ciclistas para desarrollar sus capacidades y lograr funcionamientos valiosos.

Figura 5

Distribución porcentual del nivel de ingreso de aquellos ciclistas que trabajan

Elaboración propia

Ingrid Robeyns (2005) amplía el Enfoque de Capacidades al introducir los factores de conversión, que son los elementos que afectan cómo los recursos se transforman en capacidades. Estos factores pueden ser personales, sociales o ambientales. Por ejemplo, un joven ciclista con ingresos altos (2.5M-3.5M, representando el 9.1% de los ciclistas) tiene más posibilidades de convertir sus recursos económicos en capacidades efectivas, como acceso a entrenamientos especializados, nutrición adecuada y equipos de alta calidad.

Sin embargo, también es posible que el trabajo se realice por necesidad y que los tiempos entre entrenamientos, escuela y trabajo estén limitados. Esto puede causar que los recursos no sean suficientes para consolidar las capacidades. Esto demuestra que, si bien los recursos son primordiales, no son suficientes por sí mismos ni indispensables para fortalecer las capacidades deportivas y humanas.

Deben estar articulados con factores protectores que refuercen la formación de capacidades.

4.1.4 Servicios básicos

Respecto a los servicios que cuenta, como se puede apreciar en la Figura 6, la mayoría de ellos, cuenta con casi todos los servicios que se preguntaron, salvo el 12% mencionó que le falta el acceso a servicio de salud y recolección de basura.

Figura 6

elaboración propia

Para Sen (1999), el desarrollo humano implica la expansión de las libertades reales que las personas disfrutan, y los recursos básicos como agua, luz, y servicios de salud son fundamentales para esta expansión. La Figura 6 muestra que servicios como el agua, la luz y el internet tienen una alta frecuencia de disponibilidad entre los ciclistas, lo cual es positivo, ya que estos recursos son esenciales para el bienestar y la vida diaria. La disponibilidad constante de estos recursos permite que los ciclistas mantengan un nivel básico de salud, higiene y comodidad, lo cual es un prerrequisito para cualquier otro tipo de desarrollo.

Estos servicios no solo mejoran las condiciones de vida inmediatas, sino que también amplían las oportunidades a largo plazo. Por ejemplo, Nussbaum (2011)

argumenta que sin acceso a una educación adecuada y servicios de salud, las personas no pueden desarrollar plenamente sus capacidades, lo cual limita su participación efectiva en la sociedad.

La falta de servicios básicos está estrechamente relacionada con la perpetuación de la pobreza. En muchas regiones, la ausencia de infraestructuras adecuadas impide a las comunidades salir de la pobreza. Para Sen (1999), la pobreza debe entenderse no sólo como una falta de ingresos, sino como una privación de capacidades básicas. Esto significa que para erradicar la pobreza es necesario asegurar que todos los individuos tengan acceso a servicios básicos que les permitan vivir una vida digna y saludable.

4.1.5 Tipos de vivienda

La Figura 7 muestra la distribución de tipos de vivienda de los encuestados, indicando que un 52% vive en casa, un 40% en apartamento, y el resto se divide entre casa familiar 4% y vivienda rural 4%. La vivienda es un recurso fundamental que afecta directamente la calidad de vida y el bienestar de las personas.

El tipo de vivienda puede actuar como un factor de conversión significativo (Robeyns, 2005). Por ejemplo, vivir en una casa puede proporcionar una mayor estabilidad y seguridad económica, lo que a su vez permite a los individuos invertir en su educación, salud y desarrollo personal. En contraste, aquellos que viven en viviendas familiares o rurales pueden enfrentar limitaciones a causa de la falta de infraestructura adecuada o acceso a servicios básicos, lo cual puede restringir su capacidad para desarrollar plenamente sus habilidades y potencial.

Figura 7

Distribución de tipos de vivienda de los encuestados

Elaboración propia

Ingrid Robeyns (2005) introduce el concepto de factores de conversión, que son los elementos que afectan cómo los recursos disponibles se transforman en capacidades efectivas. En este contexto, el apoyo recibido a través de programas deportivos actúa como un factor de conversión positivo, permitiendo a los ciclistas transformar sus habilidades innatas y recursos en capacidades deportivas avanzadas y logros significativos. La falta de apoyo, como se observa en la Figura 8, en la mayoría de los ciclistas, puede ser un factor limitante que impide la plena realización de sus capacidades y potencial deportivo.

4.1.6 Acceso a apoyos deportivos o programas

Los recursos como insumos esenciales para que los individuos alcancen varios estados de ser y hacer, los cuales se refieren como capacidades y funcionamientos en el Enfoque de Capacidades. Robeyns (2005) explica que los recursos pueden incluir bienes, características personales, condiciones sociales y factores ambientales. Estos recursos se transforman en capacidades y

funcionamientos reales a través de factores de conversión, que están influenciados por elementos personales, sociales y ambientales. Como se observa en la Figura 8, sólo el 20% de los ciclistas recibe algún tipo de apoyo de algún programa deportivo.

Sin embargo también se argumenta que simplemente poseer recursos no es suficiente para el bienestar. El aspecto crítico es cómo estos recursos se convierten en capacidades, enfatizando la necesidad de factores de conversión de apoyo para asegurar que los recursos puedan ser utilizados eficazmente. Este enfoque desplaza el foco de simplemente evaluar la distribución de los recursos a entender cómo los individuos pueden convertirse efectivamente en resultados valiosos, destacando la importancia del contexto, las diferencias individuales y los arreglos sociales en este proceso.

Figura 8

elaboración propia

El apoyo recibido a través de programas deportivos actúa como un factor de conversión positivo, permitiendo a los ciclistas transformar sus habilidades innatas y recursos en capacidades deportivas avanzadas y logros significativos. Estos programas pueden proporcionar entrenamiento especializado, acceso a instalaciones deportivas, asesoramiento nutricional y psicológico, y oportunidades para competir a un nivel más alto. Todos estos elementos son esenciales para

maximizar el potencial de los ciclistas y permitirles alcanzar altos niveles de rendimiento.

Por ejemplo, un ciclista que recibe apoyo constante en forma de entrenadores calificados, acceso a gimnasios bien equipados y programas de nutrición personalizada, tiene una mayor probabilidad de desarrollar sus habilidades deportivas y desarrollar una carrera deportiva exitosa. Este tipo de apoyo no solo mejora las capacidades físicas del ciclista, sino que también contribuye a su bienestar psicológico y motivación, elementos cruciales para el éxito en el ciclismo.

4.2 Factores de conversión que influyen en las capacidades de los ciclistas equipo Kronos

Los factores de conversión son elementos que afectan la manera en que los individuos pueden utilizar los recursos disponibles para desarrollar sus capacidades y lograr funcionamientos valiosos (Robeyns, 2005). Desde la perspectiva de los ciclistas, estos factores pueden incluir: el acceso a infraestructura adecuada, como ciclovías y áreas de entrenamiento, hasta condiciones socioeconómicas y culturales que influyen en su participación y desempeño en el deporte. Este apartado explora los diversos factores -protectores o de riesgo- de conversión, que afectan a los ciclistas. A través de esta lente, se examinarán las barreras y facilitadores que impactan el desarrollo integral de los ciclistas, proporcionando una comprensión más profunda de las dinámicas que conforman su experiencia en el deporte.

4.2.1 Factores a nivel individual

4.2.1.1 Salud

Como se puede observar en la Figura 9, el hecho de que un 78.3% de los ciclistas no padezca ninguna enfermedad sugiere que la mayoría de los jóvenes del equipo Kronos MTR se encuentra en buen estado de salud. Este grupo mayoritario tiene una ventaja potencial en términos de rendimiento y resistencia, ya que no

enfrentan las limitaciones adicionales que pueden imponer las enfermedades. La ausencia de enfermedades en esta gran mayoría permite que estos ciclistas mantengan un entrenamiento constante y eficiente, lo que es fundamental para su desarrollo y competitividad en el ciclismo.

Por otro lado, el 21.7% de los ciclistas que sí padecen alguna enfermedad representa un segmento significativo que podría enfrentar desafíos adicionales. Las enfermedades pueden afectar la capacidad de estos ciclistas para entrenar y competir al máximo de sus capacidades. Igualmente, pueden requerir cuidados y atención médica que, de no ser adecuadamente gestionados, podrían interferir con su progreso y bienestar general.

Desde el Enfoque de Capacidades, la salud es fundamental “Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado (Nussbaum, 2011). Es una capacidad básica que permite a los individuos realizar diversas actividades y alcanzar sus metas personales. La ausencia de enfermedades crónicas o limitantes es positiva y sugiere que los ciclistas tienen una mayor libertad para dedicarse al deporte sin restricciones físicas directas. Entre las enfermedades que se mencionaron sólo se encuentran enfermedades dermatológicas y enfermedades oftalmológicas.

Figura 9

elaboración propia

4.2.1.2 Horas de dedicación al ciclismo

El nivel de compromiso es otro factor individual que puede convertir y fortalecer las capacidades físicas, y con ello otras capacidades centrales. “Un compromiso a largo plazo y una creciente pasión por su desarrollo es esencial si el individuo quiere alcanzar el máximo nivel de capacidad” (Bloom, 1985, p. 538). Se observa un incremento en el nivel de horas dedicadas al entrenamiento, lo que supone un compromiso individual con el deporte. En la siguiente gráfica se observa un claro aumento en los rangos de 5-6 horas, 7-9 horas y 10 o más horas por semana. Esto sugiere que unirse al equipo tiene un efecto positivo en la cantidad de tiempo que los participantes están dispuestos o son capaces de dedicar al entrenamiento. También, se ve el aumento progresivo de tiempo dedicado a la disciplina en promedio ahora los ciclistas le dedican 6.93 horas por semana. Lo que indica casi una jornada laboral o académica.

Figura 10

Elaboración propia

4.2.1.3 Acceso a algún programa gubernamental o patrocinio privado

Igualmente se observa en la Figura 8, que el acceso a algún programa público o algún patrocinio por parte de una entidad privada es mínimo. Sólo cerca del 20% está inscrito en algún programa o beca o recibe algún apoyo tipo patrocinio. Es importante destacar que este factor también puede servir como un *factor fértil*, aquel que al cumplir los logros o funcionamientos, pueden servir para generar y consolidar otro tipo de capacidades centrales.

En el ciclismo, el tener un patrocinio que permita acceder a equipo deportivo de calidad, tener el soporte para transporte a las competencias locales y nacionales y tener un entrenador deportivo con experiencia, es fundamental si las intenciones de los jóvenes son consolidar una carrera deportiva. El 80% de los deportistas no cuentan con este apoyo, el gasto para el equipo básico lo absorben las familias, limitando la posibilidad de acceso a material deportivo de calidad y competitivo.

Y a pesar de ello, estos recursos no son suficientes para consolidar una carrera deportiva, consolidar y fortalecer las capacidades centrales requiere de que los factores que afectan directamente al ciclista sean factores positivos, que aporten, construyen e imaginen escenarios donde el bienestar individual y colectivo sean prioritarios. Una conversión de factores (Robeyns, 2017), que permita que esos recursos sirvan para el fortalecimiento de capacidades.

4.2.2 Factores de riesgo individuales

En el caso de factores de riesgo individuales, se debe tener en cuenta que factores físicos, los factores físicos como alguna discapacidad física o motriz puede hacer difícil la consolidación de capacidades. Algunos factores de riesgo importantes a nivel individual incluyen tener una discapacidad física o mental , comportamiento agresivo o ira, tener una discapacidad de aprendizaje y comportarse de manera ambivalente y desmotivada (Robeyns, 2016). Los ciclistas con discapacidades podrían estar en desventaja en términos de los funcionamientos que pueden alcanzar debido a barreras estructurales y falta de adaptaciones apropiadas.

4.2.2.1 Discapacidades para la práctica deportiva

La Figura 11 muestra la proporción de participantes en entrenamientos que se sienten limitados por alguna discapacidad. La mayoría de los encuestados, el 85.7%, indicó no tener ninguna discapacidad que les limite, mientras que un 14.3% sí reportó tener alguna limitación. Este grupo enfrenta barreras significativas que reducen su capacidad de participar en el ciclismo al mismo nivel que sus pares sin discapacidades. El para-ciclismo se asoma como su única opción para desarrollar sus habilidades deportivas.

Figura 11

Elaboración propia

4.2.2.2 Lesiones

En la Figura 12 se puede observar el nivel de apoyo percibido por los ciclistas cuando de lesiones se trata. Las lesiones, son momentos de vulnerabilidad que afectan directamente la capacidad de salud e integridad corporal. Este factor individual es indicativo del nivel de respaldo que el equipo proporciona para asegurar no solo la recuperación física sino también la continuidad en el desarrollo deportivo del ciclista. Como menciona Lorenzo & Calleja (2010) “La fortuna de experimentar pocas lesiones deportivas o lesiones deportivas poco graves durante los años de entrenamiento y competición; o la habilidad para recuperarse rápidamente de las mismas, no solo a nivel físico sino también a nivel psíquico, son factores determinantes a lo largo de los años”.

El hecho de que el "Apoyo Moderado" sea el nivel de apoyo más reportado (36.84%) sugiere que, si bien hay una infraestructura básica de apoyo disponible, esta no es suficiente para proporcionar una recuperación óptima a los atletas

lesionados. Mientras el equipo proporciona algún nivel de recursos, estos podrían no ser suficientes para optimizar las capacidades de los atletas para recuperarse y regresar a su estado óptimo de salud y desempeño. Desde la perspectiva del Enfoque de Capacidades, estos niveles de apoyo podrían estar limitando la capacidad de los atletas para alcanzar funcionamientos clave, como mantener un alto nivel de rendimiento físico y salud óptima. La variabilidad en el apoyo recibido podría señalar áreas de mejora dentro de la estructura del equipo para garantizar una equidad en el tratamiento y soporte a todos los miembros.

Figura 12

Elaboración propia

4.2.3 Factores micro-ambiente

El entorno de nivel micro representa los contextos interpersonales próximos. Incluyen la estructura y dinámica de la familia; los valores y las influencias sociales de los grupos de pares, los modelos a seguir y las redes sociales; y la comunidad y el vecindario en el que viven e interactúan los jóvenes, incluidas escuelas, iglesias y centros de salud; y el entorno físico. Las familias son fundamentales en la vida de los jóvenes porque son responsables del cuidado material, socializar a los niños y brindarles apoyo psicológico de solidaridad y cooperación, aceptación, consuelo y amor (Barrow 2001).

4.2.3.1 Familia

Los factores protectores incluyen a la familia como fuente promotora de bienestar. Como se aprecia en la Figura 13, el apoyo social representa el 10 % y la influencia familiar el 7.5% de las motivaciones. Estos factores actúan como factores de conversión positivos, proporcionando el entorno necesario para que los ciclistas desarrollen sus capacidades. Un entorno social y familiar positivo ofrece aliento emocional, recursos y una infraestructura adecuada para participar y prosperar en el ciclismo (Robeyns, 2005).

Como se observa en la figura 13 en el equipo Kronos, existe un entorno familiar que apoya y fomenta la práctica del ciclismo y es determinante para que los individuos comiencen y continúen con esta actividad, mejorando así sus capacidades de salud y afiliación. Hay una influencia fuerte desde la familia, y lo social, acompañado del desafío personal que muchas veces va ligado a los valores familiares.

Figura 13

Elaboración propia

Según estudios, la familia actúa como un "factor convertidor" esencial, especialmente en la adopción de hábitos saludables (García & Pérez, 2022). Esto se debe a que las dinámicas familiares pueden fomentar la participación en actividades físicas, ya sea a través de la motivación directa, el ejemplo de comportamientos saludables o la provisión de recursos necesarios para practicar el ciclismo

4.2.3.2 Configuración de la convivencia familiar

La Figura 14 muestra que la mayoría de los ciclistas vive con ambos padres y hermanos/as, con un 36% en esta configuración. Otro 24% vive en un entorno familiar extendido que incluye a los abuelos/as además de los padres y hermanos/as. Un 12% vive solo con madre y padre, mientras que un menor porcentaje vive solo (8%), con madre y hermanos/as (8%), o en otras configuraciones familiares menos comunes.

La configuración de la convivencia familiar es un factor importante que influye en la capacidad de afiliación de los individuos. La variedad en las estructuras familiares refleja diferentes experiencias y oportunidades para el desarrollo social y emocional. Reconocer cómo estas configuraciones afectan la capacidad de afiliación es crucial para entender las necesidades de apoyo social y emocional de cada individuo, lo que puede ayudar a dirigir intervenciones y apoyos más efectivos para fomentar el bienestar integral.

Figura 14

Elaboración propia

4.2.3.3 Relación con familia y amigos

En la figura 15 se puede observar quien o quienes toman decisiones en el seno familiar. La toma de decisiones en la familia está relacionada con las interacciones que determinan dinámicas familiares como jerarquías, acuerdos, desacuerdos y normas (Puyana, 2003). La gráfica muestra que en las familias del equipo Kronos, en un nivel alto toman las decisiones conjuntamente los padres, lo que sugiere una dinámica más equilibrada y posiblemente más democrática en la gestión de asuntos familiares. Igualmente las *preferencias adaptativas* (Sen, 1999), son reflejo de las decisiones que toman los padres para fomentarles algún deporte, que por los diversos factores que intervienen en, lo económico, lo cultural, lo familiar pueden fortalecer esas capacidades o limitarlas.

Figura 15

Elaboración propia

Esto puede promover un ambiente en el que se consideran múltiples perspectivas, mejorando las condiciones para el desarrollo integral de todos los miembros de la familia. Por otro lado, los hogares donde la decisión es tomada predominantemente por uno de los padres, o por los abuelos, pueden experimentar dinámicas diferentes que podrían limitar la participación de otros miembros en decisiones importantes, posiblemente afectando su sentido de agencia y capacidad para influir en su propio bienestar.

4.2.3.4 Capacidad de disfrutar amor, cuidado y apoyo de familia y amigos

Un fuerte apoyo social no solo mejora la calidad de vida sino que también facilita el manejo del estrés y promueve la resiliencia frente a los desafíos. La figura 16 representa que tan fácil o difícil son capaces los ciclistas de disfrutar con su familia y amigos del amor, cuidado y apoyo. El amor, cuidado y apoyo de familia y amigos son considerados capacidades importantes que permiten a las personas funcionar de manera efectiva en sus vidas diarias.

Figura 16

Capacidad para disfrutar con amigos y familia, de amor, apoyo y cuidados.

Fuente: elaboración propia

Igualmente, la literatura sugiere que la influencia familiar puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, García et al. (2023) indican que "los padres que practican ciclismo tienen una mayor probabilidad de influir en sus hijos para que adopten la misma actividad" (p. 45). Esto se debe a que los niños y adolescentes tienden a imitar las conductas observadas en sus figuras parentales, viendo en ellas un modelo a seguir.

4.2.3.5 Factores de riesgo familiares

En la familia se viven ambientes protectores o tóxicos, generando éstos últimos riesgos que afectan el desempeño de los ciclistas. Por el contrario, los factores de riesgo incluyen bajas habilidades y educación de los padres; escasos recursos familiares; ausencia de los padres por migración, exigencias laborales o abandono; abuso y violencia en el hogar (física, sexual y emocional); salud mental

de los padres; abuso de sustancias por parte de los padres; y la presencia de un padre no biológico (Robeyns, 2005).

En la Figura 17, se presenta una visión detallada de los problemas en el hogar o entre familiares cercanos. De manera notable, el 82.61% de los encuestados indicó no enfrentar ningún problema significativo en este ámbito, destacando un panorama predominantemente positivo en la mayoría de los hogares. Por consiguiente, es crucial examinar los problemas reportados, aunque representan una minoría, ya que estos pueden tener implicaciones profundas en la dinámica familiar y el bienestar individual.

La presencia de "pobreza", "violencia intrafamiliar", "consumo de sustancias psicoactivas", "amenazas" y "discriminación", cada uno con una frecuencia del 4.35%, resalta que existen áreas de preocupación que afectan a una proporción significativa de familias. Estos problemas, aunque reportados por una minoría, no deben ser subestimados debido a su impacto potencialmente severo.

La pobreza, por ejemplo, es un factor determinante que puede afectar múltiples aspectos de la vida familiar, desde el acceso a la educación y la salud hasta la estabilidad emocional. Según Gómez y Hernández (2021), "la pobreza en el hogar puede conducir a una serie de desafíos adicionales, como el estrés financiero y la falta de oportunidades para los miembros más jóvenes" (p. 33). Este estrés financiero, a su vez, puede exacerbar otros problemas, como la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas.

La violencia intrafamiliar es otro problema crítico. La literatura señala que "la violencia en el hogar no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones duraderas en los niños que presencian o son conscientes de estos actos" (Martínez & Ruiz, 2020, p. 50). Esta violencia puede manifestarse de diversas formas, incluyendo abuso físico, emocional o psicológico, y tiene el potencial de perpetuar ciclos de comportamiento abusivo a través de generaciones.

Figura 17

Elaboración propia

4.3 Capacidades centrales de los ciclistas equipo Kronos

Las capacidades centrales para Nussbaum (2021), son un conjunto de oportunidades fundamentales que toda persona debe tener para llevar una vida digna. Estas capacidades no se limitan a habilidades individuales, sino que también abarcan las libertades y oportunidades que permiten a los individuos alcanzar su pleno potencial. Cada una de estas capacidades representa un aspecto crucial del desarrollo humano y debe ser protegida y promovida por la sociedad para garantizar la justicia social.

Dada la complejidad de analizar los múltiples factores conversores, así como identificar todas las capacidades de Nussbaum, se optó por seleccionar algunas capacidades centrales que en el caso del equipo de ciclismo son más valoradas que

otras. Así quedaron seleccionadas, las capacidades, de Afiliación, Razón práctica, Emociones, Integridad Corporal y Juego.

4.3.1 Capacidad de Afiliación

Se refiere a la capacidad de vivir bien con y hacia los demás, participación en varias formas de interacción social. Capacidad de ser tratado como un ser digno cuyo valor es igual al de otros. (Nussbaum, 2021). En el deporte es fundamental la afiliación ya que provee de contactos, herramientas, recursos, hogar, conexiones que permiten al ciclista tener más bases para consolidar su carrera deportiva.

4.3.1.1 Cambios en relaciones familiares antes y después de entrar al equipo

Como se puede observar en la Figura 18, la mayoría no experimentó cambios significativos 44% sin cambio, 40% con cambio ligero, mientras que sólo una minoría reportó cambios moderados o significativos 12% y 4%, respectivamente. Este patrón sugiere que los factores conversores familiares desempeñan un papel crucial en la eficacia del equipo Kronos.

La capacidad de afiliación se relaciona con la habilidad de formar relaciones significativas y participar en la vida social y comunitaria (Nussbaum, 2021). La estabilidad observada en las relaciones familiares de los participantes del equipo Kronos puede indicar que los factores conversores internos, como el apoyo emocional y la cohesión familiar, ya están bien desarrollados. Esto significa que los participantes ya cuentan con un entorno familiar que les proporciona el soporte necesario para su desarrollo social y emocional, lo que refuerza la capacidad de afiliación.

Sin embargo, también es posible que la falta de cambios significativos en las relaciones familiares sugiere que el programa deportivo no está suficientemente integrado en la dinámica familiar para influir en ella de manera notable. Desde el Enfoque de Capacidades, los factores conversores externos, como las políticas del programa y las actividades comunitarias, son cruciales para transformar los recursos

disponibles en funcionamientos valiosos (Robeyns, 2005). Si el equipo Kronos no está logrando impactar las relaciones familiares, podría ser una señal de que las actividades del equipo no están alineadas con las necesidades y valores familiares, o que no se están facilitando las condiciones necesarias para que las familias se involucren más profundamente en el programa.

Figura 18

Fuente: elaboración propia

La capacidad de afiliación se ve directamente afectada por la calidad y estabilidad de las relaciones familiares. Relaciones familiares estables y positivas son fundamentales para proporcionar un entorno de apoyo que fomente el bienestar emocional y social. Cambios en estas relaciones pueden impactar la forma en que los individuos se relacionan con otros fuera del entorno familiar, influir en su autoestima y percepción de apoyo social, y modificar su capacidad para formar y mantener relaciones saludables.

4.3.1.2 Cambio en las relaciones de amistad antes y después de entrar al equipo

La figura 19 indica que la mayoría de los ciclistas experimentó algún tipo de cambio en sus relaciones de amistad tras unirse al equipo, con un 68% reportando cambios ligeros, moderados o significativos. La interacción regular con compañeros de equipo y entrenadores puede fortalecer las relaciones de amistad, proporcionando una red de apoyo social que facilita el desarrollo de la capacidad de afiliación (Nussbaum, 2021). El 36% de los ciclistas que experimentaron cambios ligeros en sus amistades sugiere que el equipo ha facilitado nuevas interacciones y conexiones, pese a que no lo suficientemente profundas para ser consideradas moderadas o significativas por todos los participantes.

Darnell y Dao (2017) señalan que las actividades deportivas pueden ser un medio eficaz para promover la cohesión social y el entendimiento mutuo. El hecho de que el 24% de los ciclistas reportara cambios moderados y el 8% cambios significativos en sus amistades indica que, para algunos participantes, el equipo ha tenido un impacto notable en su vida social.

Figura 19

Fuente: elaboración propia

4.3.1.2 Actividades realizadas con amigos y familia

En la Figura 20, la actividad de estar en casa muestra una diferencia significativa en la frecuencia de participación entre estar con la familia (80%) y con los amigos (20%). Este dato sugiere que el hogar sigue siendo un núcleo central de interacción social y apoyo emocional, lo cual es crucial para la capacidad de afiliación. La convivencia en el hogar fomenta lazos familiares fuertes y un sentido de pertenencia.

En actividades como ir al cine y visitar zonas céntricas de la ciudad, se observa que un 40% de los jóvenes realizan estas actividades con su familia, mientras que un 60% lo hacen con amigos. Este dato refleja una tendencia hacia la socialización fuera del entorno familiar, lo cual es esencial para el desarrollo de habilidades sociales y de redes de apoyo fuera del núcleo familiar.

El Enfoque de Capacidades propuesto por Nussbaum (2021) destaca la importancia de la afiliación en diversos contextos de interacción social. La capacidad de afiliación se manifiesta tanto en el entorno familiar como en el de amistades, reflejando una diversidad de experiencias que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes. La participación equilibrada en actividades con la familia y amigos sugiere un entorno favorable para el desarrollo de relaciones sociales sólidas y variadas, fundamentales para el bienestar y el crecimiento personal de los jóvenes deportistas.

Figura 20

Elaboración propia

4.3.2. Capacidad: integridad corporal

Nussbaum define la capacidad central de integralidad corporal como: Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en materia de reproducción. (Nussbaum, 2021)

4.3.2.1 Discriminación por orientación sexual o étnia

Como se muestra en la Figura 21, los dos diagramas circulares de la gráfica indican que el 9.1% de los jóvenes ha experimentado discriminación tanto por orientación sexual como por color de piel, mientras que el 90.9% no ha sido discriminado en estos aspectos. Esto sugiere que, en general, los ciclistas sienten

un nivel de seguridad y respeto hacia su integridad corporal en este contexto deportivo. Esto es positivo desde la perspectiva de las capacidades, ya que indica que los ciclistas podrían estar en un entorno que respalda su bienestar y seguridad. Para el pequeño porcentaje del 9.1% de ciclistas que sí reportaron haber sido discriminados, este hecho podría representar una violación a su capacidad de integridad corporal.

La discriminación puede llevar a consecuencias psicológicas y físicas negativas, afectando la seguridad personal y reduciendo la libertad de los individuos para participar plenamente y de manera segura en actividades deportivas. (Benner et al., 2018). La discriminación por color de piel también afecta negativamente la integridad corporal de los jóvenes ciclistas. El acoso racial puede llevar a evitar la participación plena en actividades deportivas, generando un entorno donde los jóvenes se sienten inseguros y vulnerables.

La discriminación racial puede resultar en exclusión social y marginalización, creando barreras adicionales para el acceso a recursos y oportunidades. La falta de un entorno seguro y acogedor puede dificultar el desarrollo de relaciones de apoyo y la construcción de redes sociales esenciales para su crecimiento personal y profesional.

Figura 21

Fuente: elaboración propia

4.3.2.2 Nivel de Seguridad Percibida

La Figura 22 "Nivel de Seguridad Percibida al Desplazarse en Bicicleta" ilustra cómo los ciclistas perciben su seguridad personal al andar en bicicleta, mostrando una distribución de respuestas que varía desde sentirse muy seguro 1 hasta muy inseguro 5. La gráfica revela las percepciones de seguridad entre los ciclistas del equipo Kronos MTR: el 8% se sienten muy seguros, el 28% seguros, el 40% medianamente seguros, el 16% inseguros, y el 8% muy inseguros. Estos datos son esenciales para comprender cómo las diferentes percepciones de seguridad influyen en la capacidad de integridad corporal de los ciclistas.

Figura 22

Un entorno seguro es fundamental para que los individuos puedan ejercer esta capacidad sin restricciones. Nussbaum destaca que "la libertad de movimiento y la seguridad física son esenciales para que las personas puedan llevar vidas plenas y significativas" (Nussbaum, 2011).

El 36% de los ciclistas, que incluye a aquellos que se sienten muy seguros y seguros, perciben su entorno como generalmente positivo. Esta percepción de seguridad es crucial para su confianza y libertad de movimiento, permitiéndoles

participar activamente en su deporte y en otras actividades diarias sin temor a ser víctimas de asaltos o accidentes. Esta seguridad percibida contribuye a su bienestar emocional y físico, y les permite centrarse en su entrenamiento y desarrollo deportivo.

El 40% de los ciclistas se siente medianamente seguro al desplazarse. Aunque no se sienten completamente seguros, tampoco perciben un riesgo inminente. Esta percepción puede llevar a una cautela moderada, donde los ciclistas tal vez limiten ciertos trayectos o eviten áreas específicas, pero en general, continúan utilizando la bicicleta regularmente. Sin embargo, esta falta de plena seguridad puede impedirles disfrutar de su deporte al máximo y podría afectar su rendimiento y satisfacción.

Por otro lado, el 24% de los ciclistas que se sienten inseguros o muy inseguros enfrentan un entorno que consideran peligroso. La inseguridad puede restringir severamente su movilidad, disuadirlos de participar en entrenamientos y competencias, y aumentar su estrés y ansiedad. El miedo a ser asaltado o a sufrir un accidente puede llevar a evitar el uso de la bicicleta, afectando su desarrollo deportivo y limitando su acceso a oportunidades de crecimiento personal.

La inseguridad en el entorno urbano es un problema reconocido. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la inseguridad vial y la violencia en las calles son barreras significativas para el uso seguro de la bicicleta, lo que puede disuadir a las personas de utilizar este medio de transporte" (OMS, 2015). Esto refleja cómo las percepciones de inseguridad pueden tener efectos profundos en el comportamiento y las decisiones de los ciclistas jóvenes.

4.3.2.3 Percepción de agresión

La seguridad y la percepción de agresión son aspectos cruciales para los ciclistas, especialmente en un entorno urbano donde las condiciones pueden ser adversas. La Figura 23 presentada muestra la frecuencia con la que los jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR se sienten agredidos mientras practican ciclismo.

Este análisis se enfoca en entender cómo estas experiencias afectan la capacidad de integridad corporal, siguiendo el Enfoque de Capacidades de Martha Nussbaum.

La percepción de agresión y los episodios de sentirse agredido tienen un impacto significativo en la integridad corporal y la seguridad de los ciclistas. Analizar los datos de la gráfica nos ayuda a entender cómo estas experiencias afectan a los jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR.

Figura 23

elaboración propia

El 24% de los ciclistas indican que se sienten agredidos "algunas veces". Este grupo de ciclistas enfrenta una inseguridad moderada que puede afectar su libertad de movimiento y su confianza al practicar ciclismo. La agresión ocasional puede generar ansiedad y estrés, disminuyendo su disfrute del deporte y afectando su rendimiento. El 8% de los ciclistas se sienten agredidos "frecuentemente". Este pequeño pero significativo grupo enfrenta un entorno hostil que limita severamente su movilidad y seguridad. La agresión frecuente puede disuadirlos de participar en entrenamientos y competencias, afectando su desarrollo deportivo y emocional.

Por otro lado, el 24% de los ciclistas nunca se sienten agredidos. Este grupo disfruta de un entorno seguro que les permite practicar ciclismo con confianza y sin temor a la violencia. La ausencia de agresión contribuye a su bienestar emocional y físico, permitiéndoles centrarse en su entrenamiento y desarrollo deportivo. Finalmente, el 40% de los ciclistas indican que raramente se sienten agredidos. Aunque estos ciclistas experimentan agresión en menor medida, la posibilidad de enfrentarse a episodios de violencia sigue presente. Esta percepción de inseguridad, aunque baja, puede llevar a una cautela moderada, limitando ciertas actividades o trayectos.

5.3.3 Capacidad: emociones

La Figura 24 muestra una comparación de varias dimensiones emocionales y de comportamiento de los ciclistas antes y después de participar en un programa o equipo de ciclismo. Las dimensiones representadas incluyen: Gratitud, Cuidado y Protección, Amor, Alegría, Tranquilidad, Rabia, Tristeza, Respeto al Medio Ambiente, y Socialización. Cada dimensión se evalúa en una escala del 1 al 5, donde 5 indica una evaluación más alta. Las líneas en la gráfica revelan una mejora general en todas las dimensiones emocionales después de la inclusión en el equipo. Notablemente, las dimensiones de Amor, Cuidado y Protección, y Alegría muestran incrementos significativos.

La gratitud aumentó de un promedio de 3.0 a 4.5, lo que representa un aumento del 50%. La sensación de amor pasó de 2.5 a 4.0, aumentando en un 60%. La alegría se incrementó de 3.0 a 4.5, un aumento del 50%. La tranquilidad aumentó de 2.5 a 4.0, un incremento del 60%. Por otro lado, la rabia disminuyó de 3.0 a 1.5, lo que representa una disminución del 50%. La tristeza se redujo de 3.5 a 2.0, una disminución del 43%. El respeto por la naturaleza aumentó de 3.0 a 4.5, lo que representa un aumento del 50%. La empatía se incrementó de 3.0 a 4.5, un aumento del 50%. Las emociones relacionadas con el cuidado y la protección aumentaron de 3.5 a 4.5, un incremento del 29%. Lo cual sugiere que la participación en el equipo ha tenido un impacto positivo en el bienestar emocional de los ciclistas.

Figura 24

Fuente: Elaboración propia

La integración a un equipo como Kronos MTR ha demostrado ser fundamental para el desarrollo emocional positivo de los jóvenes ciclistas. Los aumentos significativos en emociones positivas como la gratitud, el amor, la alegría y la empatía indican que los jóvenes se sienten más conectados y valorados dentro del equipo. Esto es esencial para su bienestar emocional y social. Martha Nussbaum, en su Enfoque de Capacidades, destaca que las emociones son cruciales para el desarrollo humano, ya que permiten a los individuos establecer vínculos significativos y experimentar una gama de sentimientos que enriquecen su vida (Nussbaum, 2011).

El aumento del 50% en gratitud y respeto por la naturaleza sugiere que el equipo no solo fomenta un ambiente de apoyo, sino también un sentido de apreciación y responsabilidad hacia el entorno. Estas emociones positivas reflejan un entorno cohesivo y solidario dentro del equipo, lo cual es crucial para el desarrollo integral de los jóvenes. Asimismo, el incremento del 60% en la tranquilidad y la reducción del 50% en la rabia indican que los ciclistas experimentan menos estrés y conflictos internos, lo cual mejora su bienestar general y su capacidad para concentrarse en su entrenamiento y desempeño.

El equipo Kronos MTR también ha jugado un papel crucial en la disminución de emociones negativas. La reducción del 43% en tristeza y del 50% en rabia sugiere que los jóvenes se sienten más seguros y emocionalmente equilibrados dentro del equipo. Un entorno que mitiga las emociones negativas y fomenta las positivas es esencial para el desarrollo emocional y mental de los ciclistas. Según Nussbaum, la capacidad de experimentar emociones positivas y gestionar las negativas es fundamental para llevar una vida plena y significativa (Nussbaum, 2011).

5.3.4 Capacidad Razón Práctica

Esta capacidad se refiere a la habilidad de las personas para formar una concepción del bien y de participar en la reflexión crítica sobre la planificación de su propia vida (Nussbaum, 2011). La libertad de expresar opiniones es fundamental para esta capacidad, ya que permite a las personas debatir, reflexionar y tomar decisiones informadas sobre sus vidas en coherencia con sus valores y creencias personales.

5.3.4.1 Libertad para expresar puntos de vista, religiosos y políticos

La Figura 25 revela que el 62.5% de los ciclistas siempre se sienten libres de expresar sus puntos de vista. Un 25% frecuentemente se siente libre, mientras que un 12.5% indica que algunas veces se siente libre. Estos datos destacan la percepción de libertad de expresión dentro del entorno del equipo Kronos MTR.

La gráfica sugiere que una gran mayoría de los individuos se sienten libres para ejercer su capacidad de razón práctica a través de la libre expresión. Esto es crucial no solo para el bienestar individual, sino también para el funcionamiento

democrático de una sociedad, donde la libertad de expresión permite el intercambio de ideas y promueve el entendimiento mutuo y la tolerancia.

Figura 25

Fuente: elaboración propia

5.3.5 Uso de la imaginación y la expresión creativa

La figura 26 muestra una sociedad en la que existe un espectro relativamente diverso de opciones creativas, permitiendo a los individuos seleccionar formas de expresión de acuerdo con sus intereses y valores personales.

La alta participación en actividades como música 27.3% y redes sociales/creación de contenido 29.1% indica que los jóvenes valoran estas plataformas como medios significativos para la autoexpresión y la creatividad. Estas actividades proporcionan espacios donde los ciclistas pueden explorar su creatividad y compartir sus experiencias y talentos con otros.

La literatura 14.5% también es una actividad destacada, lo que sugiere que muchos jóvenes encuentran en la lectura y la escritura una forma importante de expresión creativa y reflexión personal. Esta actividad fomenta habilidades de pensamiento crítico y una mayor comprensión del mundo y de sí mismos.

La participación en actividades comunitarias/vecinales 9.1% y en el teatro 9.1% refleja un compromiso con la comunidad y una inclinación hacia formas de expresión más interactivas y colaborativas. Estas actividades no solo permiten a los jóvenes usar su imaginación, sino que también fortalecen sus habilidades sociales y su sentido de pertenencia comunitaria.

Aunque la participación en actividades políticas 5.5% y en la danza 5.5% es menor en comparación con otras actividades, su presencia en la gráfica indica que algunos jóvenes ciclistas encuentran en estas actividades una forma significativa de expresión y participación. La participación política, aunque baja, sugiere un interés en la defensa de sus ideas y la contribución a cambios sociales. La danza, por su parte, ofrece una forma física de expresión que combina movimiento, emoción y creatividad.

Estas son las actividades más populares, indicando un alto grado de *engagement (enganchamiento)* y una fuerte presencia de medios digitales y música en la vida cotidiana de las personas. Estos campos no solo permiten la expresión creativa, sino que también fomentan habilidades tecnológicas, artísticas, musicales, que son esenciales en el mundo contemporáneo. Sin embargo también acarrear otras problemáticas a los jóvenes, como el tiempo dedicado a las redes.

Figura 26

Fuente: elaboración propia

5.3.5 Importancia del ciclismo en el proyecto de vida

La figura 27 Importancia del ciclismo en el proyecto de vida, destaca la importancia significativa del ciclismo en la vida de los jóvenes ciclistas del equipo Kronos MTR. Con un 41.7% considerando el ciclismo como fundamental y un 37.5% como importante, es evidente que este deporte juega un papel central en sus proyectos de vida. Esta dedicación refleja no solo una pasión, sino una integración profunda del ciclismo en su identidad y aspiraciones.

Para el desarrollo humano, la capacidad de elegir y perseguir proyectos significativos es esencial. Según Robeyns, el Enfoque de Capacidades se centra en la libertad de las personas para elegir y actuar en función de sus propios valores y objetivos, lo que se conoce como "libertad de bienestar" (Robeyns, 2016). En este contexto, el ciclismo no solo proporciona una vía para la mejora física, sino que también facilita el desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de la autodisciplina y la construcción de una identidad sólida.

La capacidad de razón práctica, para Nussbaum(2021), es crucial para que las personas formulen y persigan sus concepciones de una buena vida, permitiéndoles realizar elecciones que reflejen sus valores y aspiraciones más profundas. El que los individuos consideren el ciclismo como fundamental indica que esta actividad es central no solo en su vida diaria sino en la configuración de su identidad y sus metas a largo plazo. Esto propone que el ciclismo les proporciona las herramientas para ejercer su autonomía, una clave de la razón práctica, permitiéndoles decidir y actuar según lo que valoran profundamente.

Sin embargo, el 4.2% que ve el ciclismo como poco relevante indica que, aunque participan en el deporte, no lo consideran crucial para su futuro. Esto podría deberse a una variedad de factores, como intereses en otras áreas, o una visión más recreativa del ciclismo.

Figura 27

Elaboración propia

5.3.6 Capacidad: Juego

Esta capacidad se refiere a la habilidad de las personas para disfrutar de actividades recreativas y lúdicas de manera satisfactoria (Nussbaum 2021), que es crucial para el bienestar y el desarrollo humano. Desde el ciclismo es importante mantener el ciclismo como algo lúdico, que responda a las necesidades de los jóvenes y que no se vuelva una disciplina rígida y metódica.

5.3.6.1 Disfrute de entrenamientos

Como se observa en la Figura 28, la mayoría de los ciclistas, un 52%, indican que Disfrutan muchísimo de sus entrenamientos, seguido por un 32% que Disfrutan bastante. Un menor porcentaje, el 8%, afirma Disfrutar moderadamente, y sólo un 4% señala No disfrutar en absoluto. El alto nivel de disfrute en los entrenamientos es fundamental para la motivación y el rendimiento deportivo. Para Nussbaum (2021), la capacidad de disfrutar de actividades placenteras y de ocio es una de las capacidades centrales que contribuyen al bienestar y la calidad de vida. El hecho de que la mayoría de los ciclistas disfruten mucho de sus entrenamientos sugiere un entorno positivo y estimulante, lo cual es crucial para su desarrollo físico y emocional.

El 52% de los ciclistas que indican Disfrutar muchísimo refleja un alto grado de compromiso y satisfacción con sus actividades deportivas. Esta categoría es crucial, ya que un alto nivel de disfrute está asociado con una mayor persistencia en el deporte, mejores resultados de rendimiento y un mayor bienestar general. La alegría y satisfacción derivadas de los entrenamientos pueden fortalecer la resiliencia y la determinación, factores esenciales para el éxito deportivo a largo plazo.

Por otro lado, el 8% que "Disfruta moderadamente" y el 4% que "No disfruta en absoluto" indican áreas donde podría haber descontento o falta de motivación. Identificar las razones detrás de estas percepciones puede ayudar a los entrenadores y al equipo a hacer cambios que promuevan un entorno más inclusivo y agradable para todos los ciclistas.

Figura 28

Fuente: elaboración propia

5.3.6.2 Entrenamientos apropiados

En la figura 29, se puede observar, la percepción de que los entrenamientos son adecuados es vital para la motivación, el rendimiento y el bienestar de los ciclistas. Según el Enfoque de Capacidades de Nussbaum, la capacidad de planificar y evaluar críticamente la propia vida (razón práctica) es esencial para el desarrollo humano (Nussbaum, 2011). La percepción de adecuación en los entrenamientos indica que los ciclistas sienten que estos programas están alineados con sus metas y capacidades, lo cual es fundamental para maximizar su rendimiento y bienestar.

El 40% de los ciclistas que consideran los entrenamientos "Frecuentemente apropiados" refleja una confianza considerable en los programas diseñados por su entrenador. Esto sugiere que los entrenadores están alineando adecuadamente los

programas con las necesidades y capacidades de los ciclistas, lo cual es esencial para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones.

El 36% que considera los entrenamientos "Siempre apropiados" indica un alto nivel de satisfacción y una fuerte creencia en la efectividad de los métodos de entrenamiento. Este grupo de ciclistas probablemente se siente muy apoyado y motivado, lo que puede traducirse en un mayor compromiso y dedicación a su entrenamiento y desarrollo deportivo.

El 12% de los ciclistas que considera los entrenamientos "Raramente apropiados" y el 8% que los considera "Algunas veces apropiados" destacan áreas de preocupación. Estos porcentajes indican que hay ciclistas que sienten que los entrenamientos no están completamente alineados con sus necesidades o expectativas. Identificar las razones detrás de estas percepciones puede ayudar a los entrenadores a ajustar los programas para mejorar la adecuación y efectividad de los entrenamientos.

Sin embargo, es importante abordar las percepciones de aquellos que no consideran los entrenamientos completamente adecuados para asegurar que todos los ciclistas se beneficien plenamente de los programas de entrenamiento. Fomentar la adecuación y efectividad de los entrenamientos es esencial para el desarrollo deportivo y humano, permitiendo a los jóvenes ciclistas alcanzar su máximo potencial.

Figura 29

¿Son apropiados los entrenamientos diseñados por tu entrenador?

Fuente: Elaboración propia

En resumen el estudio sobre los ciclistas del equipo Kronos MTR en Bogotá reveló importantes hallazgos respecto a sus capacidades y factores que influyen en su desarrollo. Se identificaron disparidades significativas en los ingresos familiares, lo que afecta directamente el acceso a recursos esenciales como nutrición, equipos y servicios necesarios para un entrenamiento adecuado. El 16.7% de los ciclistas vive con menos del salario mínimo y otro 16% apenas subsiste con un poco más del salario mínimo, mientras que un 20% recibe más de 6 millones. En términos de salud, el 78.3% de los ciclistas reporta estar en buen estado de salud, pero el 21.7% enfrenta enfermedades que pueden limitar su rendimiento. De igual manera, el 24% de los ciclistas se siente inseguro o muy inseguro al desplazarse en bicicleta, lo que afecta su capacidad de integridad corporal y restringe su movilidad. Estas capacidades debilitadas resaltan la necesidad de programas específicos para mejorar las condiciones socioeconómicas y de infraestructura que permitan un desarrollo más favorable para los ciclistas.

Por otro lado, se destacó la importancia de factores de conversión a nivel familiar y social en el desarrollo de las capacidades centrales. La participación de la familia y el apoyo emocional juegan un papel crucial en la afiliación y el bienestar de los ciclistas. El 36% de los ciclistas vive en hogares con ambos padres y hermanos, y el 24% en un entorno familiar extendido. Sin embargo, el 4.35% de los ciclistas reporta problemas familiares significativos como violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas, lo cual, aunque reportado por una minoría, no debe ser subestimado debido a su efecto en la salud. La discriminación por orientación sexual o etnia afecta al 9.1% de los ciclistas, constituyendo una barrera significativa para su bienestar. En términos de emociones, la participación en el equipo ha demostrado tener un impacto positivo, aumentando la gratitud en un 50%, el amor en un 60% y la alegría en un 50%, y disminuyendo la rabia en un 50% y la tristeza en un 43%. Estos hallazgos subrayan la necesidad de crear un entorno más inclusivo y seguro que fomente el desarrollo emocional y social integral de los jóvenes ciclistas, asegurando que todos puedan alcanzar su máximo potencial.

CAPÍTULO V - ESTRATEGIA INTEGRAL DESDE LA LA PERSPECTIVA DE DE DESARROLLO HUMANO QUE POTENCIALICE LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE CICLISMO KRONOS MTR

El presente capítulo establece una Estrategia de Deporte para el Desarrollo (Sport for Development, SFD) enfocada al ciclismo juvenil del equipo KRONOS, basado en la transversalidad de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 3, 11, 10 y 17, tomando los hallazgos del instrumento como la caracterización, factores protectores y de riesgo, capacidades, así como marcos referenciales, inspirado en algunos de los lineamientos del libro "Sport for Development and Peace: A Critical Sociology" de Simon C. Darnell donde se presenta una propuesta de desarrollo enfocado al deporte y la paz.

5.1 Estrategia Integral para el Equipo KRONOS; una perspectiva de Desarrollo Humano.

Al pensarse en una propuesta integral para el equipo Kronos es necesario definir lineamientos que den horizonte a la propuesta como son la misión, la visión y los valores del Equipo Kronos así:

Visión: Para el 2026, el Equipo Kronos de Bogotá, será un equipo modelo donde el ciclismo potencialice las capacidades de los jóvenes, empoderándose para que alcancen su máximo potencial tanto en el deporte como en la vida, promoviendo la cohesión social y fortaleciendo procesos de paz.

Misión: Kronos MTR es un equipo de ciclismo que forma a ciclistas juveniles fortaleciendo habilidades deportivas en un entorno seguro, equitativo y solidario, utilizando el ciclismo como herramienta que potencializa capacidades humanas y promueve escenarios protectores . Nos comprometemos a fortalecer sus capacidades físicas, emocionales y sociales, mejorando sus oportunidades de vida a través del deporte.

Valores:

- **Libertad:** Lo que usted valora y tiene razón para valorar.

- **Agenciamiento:** Compromiso que tienen los jóvenes para reflexionar y transformar sobre su propio entorno y el de su contexto
- **Inclusión:** La integración de todas las personas, independientemente de sus diferencias.
- **Paz:** Estado de equilibrio mental, físico, consigo mismo y con otros.

Objetivos de Desarrollo sostenible a impactar: ODS 3. Salud y Bienestar, ODS 10. Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 11 Reducción de las desigualdades y ODS 12 Alianzas para lograr Objetivos

Adoptar el enfoque de capacidades para abordar los ODS, implica potenciar las libertades y oportunidades de las personas para vivir vidas que valoran. Este enfoque trasciende la mera disponibilidad de recursos, integrando también factores sociales, económicos y ambientales que impactan la capacidad de las personas para emplear dichos recursos de manera efectiva. Así, el fortalecimiento de capacidades no solo facilita la consecución de los ODS, también, facilita el progreso hacia estos objetivos contribuye positivamente a la consolidación de capacidades, creando un ciclo de desarrollo mutuo y sostenible.

Desde este enfoque el ciclismo se convierte en una herramienta para expandir las capacidades centrales de los individuos, como la salud, la integridad física, la afiliación y la razón práctica, promoviendo no solo el bienestar físico y mental, sino también la inclusión social, la equidad y el desarrollo sostenible en las comunidades.

Para la estrategia integral es necesario tener en cuenta los factores de conversión y las capacidades centrales del equipo Kronos, ya que estos elementos son cruciales para comprender cómo los recursos disponibles se transforman en capacidades reales para los jóvenes ciclistas. Al considerar factores de conversión como la salud, el apoyo familiar, la infraestructura disponible y el entorno social, y al enfocar las estrategias en capacidades centrales como la afiliación, la integridad física, la emoción y el juego, se puede diseñar una intervención más efectiva y holística que potencie el desarrollo humano y deportivo de los ciclistas, asegurando que puedan alcanzar su máximo potencial tanto dentro como fuera del ámbito

deportivo, la propuesta para el equipo Kronos, desde un enfoque sistémico e integral es la siguiente:

Figura 30

Estrategia integral para fortalecer las capacidades centrales de ciclistas del equipo Kronos MTR

Elaboración propia

Por lo anterior se destacan 6 estrategias teniendo en cuenta factores de riesgo y factores protectores, así como las capacidades de Nussbaum donde se proponen programas específicos al diagnóstico encontrado del equipo Kronos MTR.

A continuación se describe la estructura general de la estrategia:

5.2 Estructura general de la estrategia para fortalecer las capacidades centrales de ciclistas del equipo Kronos MTR

5.2.3 Estrategia 1: Salud Física y Emocional

La estrategia de fomentar la salud física y emocional toma referente el objetivo 3 de los ODS y se justifica ya que a pesar, que un 78.3% de los ciclistas están libres de enfermedades, lo que facilita el entrenamiento y mejora el rendimiento, es necesario trabajar en el 22% restante. Es necesario enfocarse en la salud física, teniendo en cuenta el alimento, un lugar adecuado para vivir, acceso a servicios de salud, cuidados nutricionales para que no se desarrollen enfermedades físicas.

En cuanto a la salud emocional es de prioridad velar por las reacciones que se tiene, desde nuestros pensamientos y sentimientos, sin deprimirse ni avergonzarse, donde los individuos sean capaces de desarrollar vínculos con cosas y personas, cuidar de ellos mismos, y que sus resultados como deportistas sean resilientes frente a sucesos traumáticos, de abusos, o ambientes de riesgo como desigualdad, discriminación, entre otros, velar por una salud emocional sin exclusión o inferioridad. Esta estrategia apunta a mantener y mejorar este porcentaje, proveyendo entrenamientos personalizados y apoyo psicológico, esencial para el bienestar emocional.

La inclusión de programas de nutrición y salud y talleres de prevención de lesiones es fundamental, dado que la ausencia de enfermedades y la prevención de lesiones contribuyen directamente a la mejora de las capacidades físicas y funcionales de los ciclistas. Además, la estrategia debe incluir un seguimiento regular del estado de salud para mantener este alto nivel de bienestar.

- **Programas:**
 - Promoción de nutrición y hábitos alimenticios saludables.

- Implementación de programas de entrenamiento físico adecuados y personalizados.
- Ofrecimiento de apoyo psicológico y talleres de relacionamiento del manejo del estrés y traumas.

5.2.4 Estrategia 2: Redes: Relaciones Personales, Familiares y Sociales

La estrategia de redes, relaciones personales, familiares y sociales, se basa en el ODS 3, que nos indica Salud y Bienestar. El diagnóstico mostró que hay un 20% de ciclistas en el equipo Kronos en los que la familia no fomenta ni participa en el que hacer del deportista. Al no tener una motivación en el seno de la familia, es difícil que el joven sacrifique tiempo, energía y espacios a falta de motivación para el deporte. El apoyo emocional tanto de la familia como de amigos puede ayudar a potencializar las capacidades humanas y deportivas de los jóvenes.

Lo anterior es crucial para el desarrollo de la capacidad de afiliación, y razón práctica, debido a que la afiliación implica la capacidad de mantener relaciones significativas y de apoyo, lo cual es fundamental para el bienestar emocional y social del ciclista. La razón práctica se refiere a la capacidad de tomar decisiones informadas y reflexionar críticamente sobre la propia vida, y un entorno familiar de apoyo proporciona la seguridad y el estímulo necesarios para desarrollar estas habilidades.

Fomentar la participación de las familias de aquellos que no perciben un fuerte apoyo de sus familias, es fundamental para generar canales de comunicación que generen comprensión y empatía. Esta estrategia busca potenciar el apoyo emocional y social que es fundamental para la capacidad de afiliación, permitiendo a los ciclistas sentirse valorados y apoyados.

- **Programas:**
 - Talleres para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, tanto dentro como fuera del equipo.
 - Fomento de la participación de las familias en eventos deportivos y actividades del equipo.
 - Talleres que promuevan la comunicación familiar frente a lo que el deportista valora y tiene razones para valorar

- Creación de espacios seguros para discusiones grupales y apoyo entre compañeros.

Estrategia 3: Juego, creatividad y disfrute

La estrategia se basa en mejorar los enfoques con que es visto, pensado y practicado el ciclismo deportivo. La inclusión de otros puntos de vista o maneras de asimilar el deporte son necesarios para lograr una formación integral de los ciclistas. El ODS 11 nos habla sobre la reducción de desigualdades, misma que se relaciona con aumentar los tiempos de disfrute, de práctica deportiva por parte de la sociedad. Una desigualdad del acceso al deporte que afecta a los estratos más bajos, limitando sus tiempos laborales que trabajan para obtener ingresos, causando una disparidad en los tiempos de para el juego, disfrute y la actividades creativas.

Se debe crear un ambiente donde el ciclismo sea visto como una actividad placentera, y no una actividad profesional basada en resultados. Los altos niveles de estrés generados en el deporte, uno de ellos, el *burnout*, son síntoma de entrenamientos mal enfocados y basados en objetivos no alineados ni consensuados con los ciclistas y su entorno.

La estrategia de promover el juego, deporte y creatividad se justifica plenamente al considerar que un 48% de los ciclistas no disfrutan mucho o nada de sus entrenamientos. Esto indica un grado significativo de desmotivación y falta de satisfacción con sus actividades deportivas, lo cual es preocupante ya que un bajo nivel de disfrute está asociado con una menor persistencia en el deporte, peores resultados de rendimiento y un bienestar general reducido.

Igualmente, con un incremento notable en las horas dedicadas al entrenamiento, los ciclistas muestran un compromiso creciente con el deporte. Fomentar esta dedicación a través de actividades lúdicas y creativas puede ayudar a mantener el interés y la pasión por el ciclismo, esencial para la capacidad de juego y recreación. Poder incorporar más actividades que no solo se centren en el rendimiento físico sino también en el disfrute del deporte, como juegos extra deportivos, lúdicos o de mesa, y competencias intergrupales, que pueden aumentar la motivación y la satisfacción general con el ciclismo.

- **Programas:**
 - Juegos lúdicos o de mesa para entablar relaciones extra deportivas
 - Generar espacios de entrenamiento personalizados y enfocado a resultados reales a corto plazo
 - Competencias intergrupales recreativas
 - Fomento de espacios de recreación y lúdicos.

Estrategia 4: Entornos Seguros

La estrategia de entornos seguros es importante debido a que en el estudio se destaca que el 24% de los ciclistas se sienten inseguros al circular por las calles, adicional el 30 % se ha sentido agredido en al menos una ocasión tanto en calles como en avenidas. Para lograr el fortalecimiento de la capacidad de integridad corporal es necesario fortalecer la seguridad externa como interna dentro del equipo. Con esto estaríamos abarcando el ODS 10 Ciudades y comunidades sostenibles, donde una de sus metas es generar espacios públicos seguros.

Internamente el equipo también puede generar ambientes seguros, inclusivos y de respeto, son importantes para asegurar la integridad corporal y la seguridad al interior del equipo. El 9.1% de los ciclistas ha experimentado discriminación basada en su orientación sexual o color de piel, esto se traduce un capacidades debiles, que se transforman en poca participación en competencias, niveles bajos de motivación y una reducida afiliación con los integrantes del equipo.

Implementar medidas que aseguren la protección física en las rutas y durante los entrenamientos, y promover una cultura de respeto y empatía dentro del equipo, son esenciales. Además, el entrenamiento en habilidades de comunicación y resolución de conflictos puede ayudar a reducir los incidentes de agresión, tanto internos como externos, y sobre todo mejorar la cohesión del equipo.

Un ambiente sin valores positivos, de respeto por la integridad, puede generar ansiedad y estrés, factores de riesgo individuales, disminuyendo su disfrute del deporte y afectando negativamente su rendimiento. Garantizar entornos seguros es crucial para la integridad física de los ciclistas. La creación de rutas seguras y la

implementación de protocolos de seguridad aseguran que los ciclistas puedan entrenar y competir sin temor a accidentes o agresiones, promoviendo un ambiente de respeto y no violencia.

- **Programas:**
 - Creación de rutas seguras para el traslado a entrenamientos.
 - Implementación de protocolos internos de protección y seguridad para todos los participantes.
 - Promoción del respeto, empatía y no violencia dentro y fuera del equipo.
 - Promoción de redes de seguridad con la policía vial cuando se realicen los entrenamientos

Estrategia 5: Inclusión, programas y patrocinios

La estrategia Inclusión y apoyos busca asegurar que todos los miembros del equipo tengan acceso equitativo a servicios básicos deportivos: bicicletas de calidad, accesorios e indumentaria funcionales. El ODS 16 nos habla sobre crear alianzas y estrategias, no sólo para llevar a cabo los ODS, sino destacando la importancia de generar vínculos sociales de solidaridad y apoyo. Es importante generar estas estrategias considerando que el 12%, carece de acceso a servicios de salud importantes, recolección de basura y alcantarillado y que una tercera parte de la población está en ingresos inferiores al mínimo. Mejorar el acceso a estos servicios puede ayudar a aumentar el bienestar general de los ciclistas, permitiéndoles subsanar el acceso al equipo deportivo de calidad, competitivo.

El acceso a servicios básicos, como agua, luz y servicios de salud, es esencial para el bienestar diario y facilita la capacidad de los ciclistas para participar plenamente en sus actividades deportivas y desarrollar sus capacidades. La disponibilidad de servicios básicos es un factor de conversión que permite a los ciclistas transformar sus capacidades potenciales en funcionamientos reales. La

falta de acceso a estos servicios puede limitar significativamente su desarrollo y rendimiento deportivo.

En este contexto, los programas que se desarrollen deberían mejorar y facilitar el acceso a estos servicios básicos para todos los miembros del equipo, especialmente aquellos que actualmente carecen de ellos. Esto podría incluir iniciativas como colaboraciones con organizaciones locales de salud y programas gubernamentales para mejorar la infraestructura y los servicios disponibles.

- **Programas:**
 - Programas inclusivos que incluyan a jóvenes de diferentes contextos socioeconómicos.
 - Garantía de igualdad de género en todas las actividades y oportunidades del equipo.
 - Ofrecimiento de apoyo adicional a aquellos con necesidades especiales.

Estrategia 6:Redes: Alianzas Estratégicas

Establecer alianzas con instituciones educativas, ONGs y empresas privadas es fundamental para asegurar los recursos y el apoyo necesarios. Igualmente enmarcados en el ODS 16. Estas alianzas permiten el intercambio de conocimientos y prácticas, fortaleciendo la estructura de apoyo para los ciclistas y facilitando su desarrollo continuo. Conociendo que sólo el 20% de los ciclistas recibe algún programa o apoyo, es importante generar alianzas con otros sectores para que se amplíe el apoyo a la mayoría de los ciclistas.

Con ello se está fortaleciendo uno de los principales factores que repercuten en la consolidación de capacidades de los ciclistas, el acceso a recursos para transformarlos en capacidades. Las alianzas pueden servir como catalizadores para consolidar la carrera deportiva de los ciclistas, con ello aumentando las capacidades humanas que conlleva la práctica del ciclismo.

La estrategia de establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas, ONGs y empresas privadas es crucial para superar las limitaciones actuales en el apoyo a los ciclistas. Estas alianzas permiten el intercambio de conocimientos y prácticas, proporcionan entrenamiento especializado, acceso a instalaciones deportivas, y asesoramiento nutricional y psicológico, todo lo cual es esencial para maximizar el potencial de los ciclistas y permitirles alcanzar altos niveles de rendimiento.

- **Programas:**

- Establecimiento de patrocinios con instituciones educativas, ONGs y empresas privadas.
- Búsqueda de financiamiento y recursos a través de alianzas estratégicas locales.
- Promoción del intercambio de conocimientos y buenas prácticas con otras organizaciones deportivas.
- Fortalecer redes con instituciones privadas y públicas que ayuden a realizar las necesidades de los deportistas

Esta estrategia está pensada para los ciclistas del equipo Kronos, es personalizada en cuanto a que se tuvieron en cuenta todos los factores conversores tanto positivos y negativos, así como las capacidades centrales para acercar el fortalecimiento de capacidades al equipo Kronos. Es necesario brindarles herramientas para que ellos mismos puedan gestionar, tanto sus recursos, como impulsar su carrera deportiva mediante el fortalecimiento de sus capacidades deportivas y humanas.

CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Para proponer estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y desarrollen sus capacidades y potencialidades, es necesario recurrir al enfoque sistémico y complejo de Edgar Morin, donde nos indica que no basta con reconocer, se debe integrar. Integrar al ser humano como componente de varios subsistemas que pueden ser protectores o de riesgo como lo plantea Robeyns, Es un ir y venir desde lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Es decir, la concepción de la realidad social, la realidad de los ciclistas del Equipo Kronos, va desde órdenes personales y familiares hasta los nacionales e internacionales para potencializar sus capacidades y logros como profesionales.

El enfoque de Desarrollo humano permite concebir al ser humano desde la multidimensionalidad, donde no solo es importante ver al ciclista como un deportista que gana ingresos o carreras, sino que para ello debe considerarse un ser humano con factores protectores o de riesgo que pueden potencializar, o no, las capacidades que permita una vida digna y con valor para quienes practican el deporte del ciclismo.

Lograr que el deporte se convierta en herramienta que proporciona escenarios de paz y construcción interna y externa, que promueve el Desarrollo humano en sí mismo y que a la vez es fuente importante para el Desarrollo Local, hace necesario estudios de éste corte, para minimizar factores de riesgo y potencialice los de protección y de capacidades

El análisis de las capacidades centrales de los ciclistas del equipo Kronos ha revelado una serie de fortalezas significativas, así como áreas que requieren atención para lograr una robustez y sostenibilidad a largo plazo. Si bien los ciclistas demuestran tener capacidades bien desarrolladas en varios aspectos clave, estas no siempre pueden mantenerse de manera consistente o están suficientemente integradas para asegurar su permanencia en el tiempo. Esto debido a los factores

de riesgo externos e individuales que repercuten en la formación y consolidación de un conjunto de capacidades sólidas.

Si bien, los equipos de ciclismo están creados y pensados para mejorar las habilidades técnicas sobre la bicicleta, este estudio ha demostrado que al fortalecer capacidades centrales desde la perspectiva de Nussbaum, también se puede estar llegando a otros objetivos no sólo deportivos, sino humanos. En ocasiones estos objetivos no son tan explícitos para los equipos, sin embargo una vez que se recopila y se integra el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas, se puede constatar que existe un enfoque hacia el mejoramiento de calidad de vida y bienestar de los ciclistas.

Al no existir un enfoque claramente definido para el fortalecimiento de las capacidades no sólo deportivas sino humanas, los objetivos de los programas están orientados a los resultados inmediatos, y competitivos. Por ello desde la perspectiva del Desarrollo Humano es importante vincular al ciclista en su contexto social e individual, tomando en cuenta los factores que afectan o potencian las capacidades del joven ciclista. Con esto se puede tener una valoración más general sobre el contexto del ciclista: las capacidades individuales, sociales, habilidades técnicas, planeación a futuro, certezas, incertidumbres entre otras.

En el primer objetivo de la investigación, se destacó que los recursos (materiales, acceso a programas, o patrocinios), son importantes mas no fundamentales para el análisis y fortalecimiento de las capacidades centrales. Los recursos pueden asegurar un mínimo para la práctica deportiva, sin embargo no garantiza que los recursos vayan a ser convertidos en capacidades funcionales y fértiles para alcanzar los logros añorados.

La falta de servicios básicos resultan ser factores de riesgo que no permiten tener un espacio digno para un deportista que requiere higiene, alimentación, protección del hogar, y acceso digital. Un patrocinio o algún programa gubernamental pueden servir como factores protectores que socavan esas grietas y ausencias de recursos y servicios básicos. Por ello la relevancia de destacar los recursos como trascendentales tanto para el análisis como para la conformación de capacidades, más por sí sólo no pueden ser transformadores.

La disparidad en términos de ingresos, se traduce en una desigualdad en el acceso a equipamiento, material y accesorios para la práctica del ciclismo, afectando la cohesión grupal y la capacidad para alcanzar metas comunes como equipo. La falta de programas de apoyo o patrocinio coloca la carga económica sobre las familias, limitando el acceso a las posibilidades familiares, y a las decisiones que se puedan tomar en conjunto sobre la vida de los ciclistas y la planificación de su futuro.

En el segundo objetivo específico, se identificaron como factores de riesgo a nivel individual, las lesiones, discapacidades y enfermedades que limitan la capacidad para entrenar y pueden tener efectos negativos en la salud mental de los ciclistas. Entre los factores externos, se encontraron la violencia familiar, marginación y consumo de drogas, que aunque afectan a un porcentaje mínimo de ciclistas, son preocupantes. Sin embargo, la investigación también destacó factores protectores, como el sólido apoyo familiar y la motivación dentro del equipo. Los amigos cercanos, también ciclistas, proporcionan un sistema de apoyo que fomenta la cohesión y la motivación, y los ciclistas se encuentran trabajando hacia objetivos a largo plazo, cimentando sus vidas en valores deportivos promovidos por el club, las familias y las amistades.

En el tercer objetivo de la investigación, se identificaron las capacidades centrales relevantes desde la perspectiva de Nussbaum del Desarrollo Humano y valoradas por el equipo Kronos: Salud, Integridad Corporal, Razón Práctica, Afiliación, Emociones y Juego.

La Integridad Corporal en el equipo Kronos, es de las capacidades más débiles debido a que comparte externalidades como las vías seguras, y la inseguridad de la ciudad, junto con la seguridad dentro del equipo. Por ello es una oportunidad para fomentar programas que fortalezcan esta capacidad, acompañado de las autoridades locales. La Razón Práctica es una capacidad consolidada dentro del equipo, ya que tienen una planificación hacia el futuro de lo que pueden lograr con sus vidas siguiendo practicando el ciclismo. Hay decisiones informadas sobre lo que se quiere y se planea en el equipo a nivel de competencias y entrenamientos.

La afiliación se mantuvo en el antes y después de entrar al equipo, en términos de relaciones con sus familias y amistades, también es un hecho de que el grupo les ha permitido conocer más personas, y compartir emociones con los demás. La generación de estos vínculos son valiosos para una carrera deportiva profesional, ya que se convierten en figuras y referentes, aspiraciones que sirven como motivación para los jóvenes ciclistas.

Las emociones positivas observadas en los ciclistas después de entrar al equipo subrayan su bienestar psicológico. El equipo resultó un espacio de confianza donde se pueden expresar emociones y sentimientos, es un espacio de libre expresión desde la perspectiva de los ciclistas, lo que genera cohesión en el grupo y construcción de metas en común. Finalmente la capacidad de Juego resultó en una capacidad un tanto débil en cuanto a que no había disfrute de entrenamientos, el fortalecimiento de esta capacidad puede generar resultados positivos en términos de asistencia a entrenamientos y competencias.

La identificación de estas capacidades y factores permitió proponer al equipo Kronos MTR programas y estrategias para no solo mejorar el rendimiento deportivo de los jóvenes, sino también promover un desarrollo integral y equilibrado, alineado con los principios del Desarrollo Humano de Nussbaum y Robeyns. Este trabajo demuestra la importancia de consolidar y fortalecer algunos factores protectores y capacidades centrales para alcanzar un mínimo de calidad de vida digna, ampliando las opciones y oportunidades reales. Con estas condiciones óptimas, los ciclistas pueden seguir construyendo una carrera deportiva enfocada no solo en éxitos deportivos, sino en una formación integral que les permita ser agentes de cambio y promotores de procesos de paz en el futuro.

6.2 Recomendaciones

A continuación se plantean una serie de recomendaciones en base a los resultados de la investigación, el diseño de la estrategia, así como las capacidades y factores que interactúan en la práctica deportiva. Las recomendaciones están pensadas para el equipo, y los actores implicados en la toma de decisiones sobre el desarrollo deportivo de los propios ciclistas.

6.2.1 Implementación de la estrategia

Para la implementación exitosa de la estrategia general destinada al desarrollo integral de los jóvenes ciclistas en el equipo Kronos MTR, es crucial adoptar un enfoque complejo y sistémico y coordinado que integre todas las áreas clave identificadas en el marco teórico. Es fundamental establecer indicadores claros de monitoreo y evaluación para medir el progreso y realizar ajustes continuos en la implementación de las estrategias, asegurando así que se alcancen los objetivos propuestos de manera efectiva y sostenible.

La participación activa y un enfoque sistémico por parte de todos los actores involucrados son esenciales para la implementación de la estrategia. Esto incluye no solo a los jóvenes ciclistas, sino también a sus familias, entrenadores, personal de apoyo y aliados estratégicos. Fomentar un ambiente de colaboración y comunicación abierta permitirá que todos los participantes se sientan involucrados y comprometidos con el proceso, lo que facilitará la identificación y superación de posibles obstáculos.

6.2.2 Fortalecer el apoyo institucional

Para superar las limitaciones actuales, la poca cobertura institucional, es crucial establecer alianzas estratégicas con empresas locales, organizaciones deportivas y entidades gubernamentales. Estas alianzas deben enfocarse en obtener patrocinios y apoyo económico que permitan a los ciclistas acceder a los recursos necesarios para su desarrollo. Las empresas locales pueden proporcionar financiamiento para equipos, uniformes y gastos de viaje, mientras que las organizaciones deportivas pueden ofrecer conocimientos técnicos y oportunidades de competencia.

Además, es fundamental implementar programas gubernamentales que proporcionen recursos y becas a los jóvenes ciclistas, sobre todo en los estratos más necesitados. Estos programas pueden incluir subsidios para la adquisición de bicicletas, equipo e indumentaria, así como becas para entrenamientos y competencias. La creación de un fondo de apoyo institucional también puede ayudar a garantizar un financiamiento continuo y sostenible para los ciclistas,

permitiéndoles concentrarse en su desarrollo sin preocuparse por las limitaciones económicas.

6.2.3 Mejorar la infraestructura y seguridad

La infraestructura y la seguridad son componentes importantes para el desarrollo exitoso de los ciclistas, particularmente en una ciudad como Bogotá. Es necesario colaborar estrechamente con el gobierno local, policía vial y otros para desarrollar infraestructura deportiva segura y adecuada. Esto incluye ciclovías bien iluminadas y mantenidas, áreas de entrenamiento especializadas y espacios seguros para la práctica del ciclismo. La implementación de medidas de seguridad, como la presencia de guardias de seguridad en las rutas de entrenamiento y la instalación de cámaras de vigilancia, es fundamental para proteger a los ciclistas durante sus entrenamientos y desplazamientos. Se deben establecer protocolos de emergencia y acceso rápido a servicios médicos en caso de accidentes. La creación de campañas de concienciación sobre la seguridad vial también puede contribuir a educar a la comunidad sobre la importancia de respetar a los ciclistas y compartir la vía de manera segura.

Además en la estrategia se incluye la seguridad grupal interna, es decir, proporcionar un marco donde la integridad corporal sea una capacidad consolidada dentro del equipo. La discriminación, agresiones, faltas de respeto por parte de compañeros o del mismo personal del equipo, son causas para elaborar un protocolo de seguridad interna. Donde se estipulan los lineamientos bajo los cuales se convivirá dentro del equipo, el compartir valores, ayuda a un entorno más seguro y de confianza.

6.2.4 Construcción de redes solidarias

La construcción de redes sólidas es fundamental para apoyar el desarrollo integral de los ciclistas del equipo Kronos MTR. Esto implica establecer y fortalecer conexiones con diversas entidades que puedan ofrecer recursos, conocimientos y oportunidades. Estas redes son esenciales para crear un ecosistema de apoyo que permita a los ciclistas no solo mejorar su rendimiento deportivo, sino también crecer en otras áreas de sus vidas.

Es importante que se vinculen las empresas privadas en el patrocinio de los equipos. Históricamente ha sido así, y se trabaja bajo patrocinios. Sin embargo, en el caso de los equipos amateurs, donde la infraestructura es básica, es necesario consolidar una base de redes solidarias para apoyar a los equipos a este nivel. Y que las preocupaciones y ocupaciones de los ciclistas sean el desarrollo de sus capacidades deportivas y humanas.

Crear redes de apoyo social y comunitario, como grupos de padres y líderes (ex-ciclistas), puede proporcionar un entorno de apoyo adicional para los ciclistas. Estos grupos pueden ofrecer orientación emocional, compartir experiencias y brindar consejos prácticos, ayudando a los jóvenes deportistas a manejar los desafíos que enfrentan tanto en el deporte como en su vida personal. Igualmente, los líderes pueden servir de modelos a seguir, inspirando a los ciclistas a alcanzar sus metas y superar obstáculos.

6.2.5 Desarrollo humano para el desarrollo local

Se aboga por que la estrategia se pueda implementar en el equipo Kronos MTR, dando pie a una nueva manera de pensar el deporte desde lo humano y pensando así en no sólo formar ciclistas profesionales, de élite ganando competencias; sino formando seres humanos que puedan alcanzar sus funcionamientos/logros, no sólo en términos deportivos sino en términos de su calidad de vida, y vivir su vida que valora y tienes razones para valorar. Al ampliar sus oportunidades y transformar realidades tanto en sí mismos como en sus comunidades, los ciclistas no solo se convertirán en deportistas exitosos, sino también en agentes de cambio positivo en el ciclismo.

Es importante fortalecer las capacidades de los ciclistas, en especial la de Razón práctica y Afiliación, ya que es incierto el tiempo de permanencia de los jóvenes ciclistas en el equipo. Con estas capacidades fortalecidas es posible generar una planificación a futuro, apoyándose en redes sociales.

El apoyo a nivel comunitario y local puede solventar algunas ausencias o debilidades que el equipo no alcanza a cubrir, ya sea por su bajo presupuesto o programas deportivos apartados de las necesidades humanas. Los lazos, los vínculos que se construyen alrededor del ciclismo son vínculos valiosos para tener

una carrera deportiva sostenible. En muchas ocasiones estos lazos son formados desde el espacio o lugar donde se habita, es ahí donde se pueden consolidar capacidades, sin embargo el contexto social, los factores de riesgo, también afectan la comunión y solidaridad en vecindarios y barrios.

Una comunidad con altos índices de desarrollo humano son espacios donde la cooperación y solidaridad entre vecinos pueden fortalecerse, creando una red de apoyo que beneficia especialmente a los jóvenes deportistas en su crecimiento personal y profesional. Por lo tanto, las iniciativas comunitarias y locales no sólo compensan las limitaciones de los programas deportivos, sino que también enriquecen el tejido social, fomentando un ambiente donde el deporte y el desarrollo humano van de la mano.

6.2.6. Posibilidad de réplica para fomentar procesos de paz.

Esta estrategia puede aplicarse en algún otro equipo de ciclismo en diferente contexto, sólo hay que analizar los factores particulares que influyen en el espacio deportivo y validar con el mismo equipo aquellas necesidades que son pertinentes evaluar, sobre todo que son valoradas por el equipo y los ciclistas mismos.

Al integrar los principios de la estrategia en la formación de los ciclistas del equipo Kronos MTR, los ciclistas se preparan para ser líderes dentro y fuera del ámbito deportivo, inspirando a otros con su ejemplo y contribuyendo al desarrollo colectivo y humano. De esta manera, el ciclismo deportivo se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo humano sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y capaz de generar un impacto positivo, impactos que promuevan procesos de paz y duraderos en la sociedad.

ANEXO 1. Cuestionario para la caracterización sociodemográfica, identificación de capacidades y factores conversores.

Encuesta para identificar capacidades y factores de riesgo en ciclistas del equipo Kronos MTR.

Bienvenido/a a nuestra encuesta sobre desarrollo deportivo y humano en ciclistas juveniles y sub 23

Esta encuesta tiene como objetivo comprender mejor las capacidades deportivas y humanas de las/los participantes. Tus respuestas serán esenciales para informar y mejorar las políticas públicas, así como para refinar los programas destinados al desarrollo humano. Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad posible, ya que cada respuesta contribuye significativamente a nuestro estudio. Toma 10 minutos de tu tiempo, asegúrate de tener las condiciones necesarias para contestar.

Toda la información que proporciones será tratada con la máxima confidencialidad y solo se utilizará con fines de investigación académica de la Universidad la Gran Colombia.

Edad: _____

Sexo: _____

Ciudad de Origen: _____

Nivel de estudios: _____

1. Caracterización socio demográfica
2. ¿Con qué servicios básicos cuentas?
3. ¿Soy beneficiario/a o estoy inscrito/a en algún programa deportivo del IDRD, la Alcaldía o algún programa del gobierno? Si la respuesta es sí, ¿Cuál programa?:
[Nombre del programa si aplica]
4. ¿Actualmente vive en?:
5. Donde vive es:
6. ¿Cuál es el nivel de ingreso de tu familia?:
7. ¿Actualmente labora?:

8. ¿Qué actividad realizas para generar ingresos?:

9. ¿Cuánto es tu nivel de ingreso?

2. Actividades y rutinas en el equipo Kronos

1. ¿Hace cuánto tiempo practicas ciclismo de manera profesional?

2. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a los entrenamientos en la semana, antes de entrar al equipo?:

3. ¿Ahora cuánto tiempo le dedicas a los entrenamientos en la semana?

4. ¿Qué porcentaje de tu ingreso se iba para el ciclismo, antes de entrar al equipo?

5. ¿Qué porcentaje de tus ingresos o apoyo familiar se va para el ciclismo?

6. ¿En qué momentos del día realizas tus comidas y qué tipos de alimentos consumes en cada una?

3. Capacidades centrales

1. Personas con las que convive:

2. ¿Qué otras actividades realizas en un día de entrenamiento?:

3. Con tu familia qué actividades frecuentes

4. :Con tus amigos qué actividades frecuentes:

5. En la mayoría de ocasiones quién toma decisiones en casa

6. ¿Hasta qué edad espera vivir, teniendo en cuenta sus antecedentes familiares, hábitos alimentarios, estilo de vida y estado de salud?

7. De 1 a 5, ¿cuánto valoras tu vida en general?:

8. Marque si padece algún tipo de enfermedad:

9. ¿Usted considera que es libre de ejercer su sexualidad?:

10. ¿Padece de algún tipo de discapacidad que limite sus entrenamientos?:

11. ¿Cómo te sientes al desplazarte en bicicleta hacia los entrenamientos o carreras?:
[Sensación durante el desplazamiento]

12. Califica tu nivel de seguridad percibida en la siguiente escala

13. ¿Con qué frecuencia se ha sentido agredido mientras practica ciclismo?:

14. ¿Usted ha sido agredido sexualmente, en su recorrido a entrenamientos?:

15. ¿En qué medida se siente libre de expresar sus puntos de vista, incluidos los religiosos y políticos?:

16. ¿Qué lo motivó a iniciar en el ciclismo?

17. ¿Qué tan fácil te resulta actualmente disfrutar del amor, cuidado y apoyo de tu familia y amigos?

18. . ¿Qué lo motivó a unirse al equipo de ciclismo? Seleccione todas las opciones que apliquen.

19. Determine su nivel de emociones antes de entrar al equipo [Alegría, Amor, Cuidado y protección, Gratitud, etc.]:
20. Determine su nivel de emociones después de entrar al equipo [Alegría, Amor, Cuidado y protección, Gratitud, etc.]
21. ¿En qué medida el ciclismo es parte de tu proyecto de vida?
22. ¿En qué medida se siente libre de decidir qué deporte practicar? ¿Usted por pertenecer a algún equipo amateur se ha sentido obligado a hacer algo que usted no desea?

4. Factores de riesgo

1. En su vida diaria, ¿qué probabilidades cree usted que hay de experimentar discriminación?
2. ¿En qué medida disfruta de los entrenamientos?
3. ¿Crees que los entrenamientos que diseña tu entrenador son apropiados para tu nivel y objetivos en el ciclismo?
4. Soy beneficiario de algún tipo de beca, estímulo o patrocinio financiero.
5. ¿Qué tan cercanos son los espacios de entrenamiento a su hogar?
6. Alguno de tus familiares ha practicado algún deporte de manera profesional.
7. ¿Qué tipo de apoyo recibes del equipo cuando te lesionas?
8. ¿Qué tanto te importa cómo te vistes para entrenar, incluyendo los colores y combinaciones de tu vestimenta?
9. ¿Alguno de los siguientes aspectos afecta a tu hogar o a tus familiares cercanos?
10. ¿Qué es lo que usted valora de pertenecer al equipo y por qué?

4.Planeación a futuro

1. ¿Soy beneficiario/a de algún tipo de patrocinio de alguna empresa privada? Si es sí, ¿Cuál empresa o qué tipo de patrocinio
2. Marque del 1 al 5 en cada uno de los siguientes aspectos, indicando su percepción antes y después de que ingresara al equipo de ciclismo: [Actitud y mentalidad positiva, Trabajo en equipo, Comunicación, Liderazgo, Adaptabilidad, Respeto, Desarrollo personal]
3. ¿A dónde te gustaría llegar siendo ciclista?
4. ¿Cómo te ves en un futuro?
5. ¿Qué te gustaría ser o hacer?
6. ¿A qué equipo o club de ciclismo perteneces?
7. ¿Puedo usar mi imaginación y expresarme creativamente a través de las siguientes actividades? Marque "Sí" o "No" para cada una

8. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer en estos espacios?
9. ¿Usted ha sido agredido sexualmente, en su recorrido a entrenamientos?
10. ¿Padece de algún tipo de discapacidad que limite sus entrenamientos? Con tu familia qué actividades realizas

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2019). *Encuesta de Movilidad Indicadores Preliminares*. Secretaría de Movilidad.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2021). *Encuesta Cultura de la bicicleta en Bogotá*.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2022). *Encuesta de prácticas deportivas y recreativas - Calidad de vida en Bogotá*. Instituto Distrital de Recreación y Deporte & Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural.

Amézquita, A., Ardila, J., & Zamudio, M. (2019). *La cultura del ciclismo: proceso de identificación juvenil en el municipio de Ramiriquí, Boyacá*. Bogotá: Universidad Santo Tomás.

Anzola-Moreno, J., & Robayo-Torres, A. L. (2016). Embodiment in Colombian cyclists during their training processes. *Revista Facultad de*.

Benner, A., Wang, Y., Shen, Y., Boyle, A., Polk, R., & Cheng, Y. (2018). Racial/Ethnic Discrimination and Well-Being During Adolescence: A Meta-Analytic Review. *American Psychologist*, 73, 855–883. <https://doi.org/10.1037/amp0000204>

Bernal, E. (2023, julio 31). Nos quedamos atrás: Nairo Quintana alza la voz ante la crisis del ciclismo colombiano. *Semana*. <https://www.semana.com/deportes/ciclismo/articulo/nos-quedamos-atras-nairo-quintana-alza-la-voz-ante-la-tesis-del-ciclismo-colombiano/202335/>

Bloom, B. S. (1985). *Developing talent in young people*. New-York: Ballantine.

Bonilla Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (1997). *Más allá del dilema de los métodos*. Santa Fé de Bogotá: Ediciones Norma.

Caballero Suárez, M. V. (2018). Significados socioculturales asociados al uso de la bicicleta como medio de transporte en Bogotá D.C., desde una perspectiva de género. *Maestría en Salud Pública, Universidad de los Andes*.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Concejo de Bogotá. (2023, March 22). La violencia intrafamiliar está disparada en Bogotá: concejal Diana Diago. *Concejo de Bogotá*. <https://concejodebogota.gov.co/la-violencia-intrafamiliar-esta-disparada-en-bogota-concejal-diana-diago/cbogota/2023-03-22/141728.php>

Dao, M. S., & Darnell, S. C. (2022). Exploring Vietnamese sport for development through the capabilities approach: a descriptive analysis. *Sport in Society*, 25(10), 1987–2008. <https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1900828>

Feldman, S., & Elliott, G. (Eds.). (1990). *At the threshold: The developing adolescent*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fraser-Thomas, J. L., Côté, J., & Deakin, J. (2005). Youth sport programs: an avenue to foster positive youth development. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 10(1), 19–40. <https://doi.org/10.1080/1740898042000334890>

Gallardo, L., & Jiménez, A. (2004). *La gestión de los servicios municipales*. Barcelona: Inde.

Gómez, L., & Hernández, R. (2021). Impacto de la pobreza en la dinámica familiar. *Revista de Estudios Sociales*, 33(2), 30–45.

González, G., Taberero, B., & Márquez, S. (2000). Análisis de los motivos para participar en fútbol y en tenis en la iniciación deportiva. *Motricidad*, 6, 47–66.

González Armenta, L. M. (2019). Etnia Wayuu: Análisis desde el enfoque de las capacidades según Nussbaum (Tesis doctoral). *TDR. Tesis Doctorales en Red*. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10803/669405>

Global status report on physical activity 2022. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Gough, I. (2008). El enfoque de las capacidades de M. Nussbaum: un análisis comparado con nuestra teoría de las necesidades humanas. *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, (100), invierno.

Hoyos Espitia, C. A. (2017). Las capacidades para el desarrollo humano a partir de las prácticas físico deportivas en un grupo de adolescentes escolares de la Institución Educativa Rural La Peñata - Sincelejo (Proyecto de investigación de maestría). *Universidad Tecnológica de Bolívar, Maestría en Desarrollo y Cultura, Cartagena, Bolívar*.

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. (2022). *El impacto del uso de sustancias en el entorno familiar*. Recuperado de [enlace].

Jaitman, L., & Scartascini, C. (2017). *Deporte para el desarrollo*. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado el 3 de mayo de 2024.

Kimiecik, C., Bates, S., & Anderson-Butcher, D. (2020). Examining the impact of a sport-based positive youth development program for adolescent girls of color: A

mixed methods study. *Journal of Sport for Development*. Retrieved from <https://jsfd.org/>

Khader, S. J. (2011). *Preferencias adaptativas y empoderamiento de las mujeres*. Nueva York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199777884.001.0001>

La Torre & Atencia. (2015). *Actividad deportiva y cultural*. Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Liga de Ciclismo de Bogotá. (2024). *LICIBOG*. Recuperado de <https://www.ligaciclismobogota.com>

Lorenzo Calvo, A., & Calleja González, J. (2010). *Factores condicionantes del desarrollo deportivo*. Diputación Foral de Bizkaia, Dirección General de Deportes.

Lyras, A., & Welty Peachey, J. (2011). Integración de la teoría y la praxis del deporte para el desarrollo. *Sport Management Review*, 14, 311–326.

Martínez Montoya, M. M., & Pérez Montoya, J. (2017). *Educación física y capacidades humanas* [Documento Digital]. Universidad Católica de Pereira. Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano. Pereira.

Mauricio Vargas. (2023, julio 31). Nos quedamos atrás: Nairo Quintana alza la voz ante la crisis del ciclismo colombiano. *Semana*.

Morin, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.

Moses, E. (2013). Tributo a Nelson Mandela. Disponible en: <https://www.laureus.com/news/laureus-chairman-edwin-moses-pays-tribute-to-nelson-mandela>

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Nueva York: Naciones Unidas.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2018). Decálogo para defender la dignidad de las mujeres. Disponible en: <http://www.sinpermiso.info>

Nussbaum, M. C. (2021). *Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano* (Séptima Edición). Barcelona: Paidós en un sello editorial de Espasa libros S.L.U.

Nussbaum, M. C. (2012). *Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades*.(R. Bernet, Trad.)

ONU-Hábitat. (2020). *Estado de las ciudades en el mundo*. Nairobi: ONU-Hábitat.

Organización Mundial de la Salud. (2015). *Informe mundial sobre la salud*. Ginebra: OMS.

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Global Status Report on Physical Activity*. Retrieved from <https://www.paho.org/en/node/89122>

Parlebas, P. (2001). *Juegos, deportes y sociedades: léxico de praxiología motriz*. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Pandya, N. (2021). Disparities in Youth Sports and Barriers to Participation. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s12178-021-09716-5>.

Puyana, Y. (Comp.). (2003). *Padres y madres en cinco ciudades Colombianas. Cambios y permanencias*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Ricobelli Corradi, R. (2019). *El deporte como herramienta para el desarrollo sostenible IBEROAMÉRICA Y LA AGENDA 2030*. Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Robeyns, I. (2005). The capability approach: a theoretical survey. *Journal of human development*, 6(1), 93–117.

Robeyns, I. (2016). *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Open Book Publishers.

Rudder, R. (2014). *Education for All 2015 national review report: Barbados*. UNESCO.

Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Nueva York: Columbia University Press.

Sampieri, R., Collado, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta edición). ISBN: 978-1-4562-2396-0. México.

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined*. Oxford, Claredon Press.

Sen, A. (1999). *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta.

Simon C. Darnell & Michael Dao (2017): Considerando el deporte para el desarrollo y la paz a través del enfoque de capacidades, *Third World Thematics: A TWQ Journal*

Thiess, G., Tschiene, P., & Nickel, H. (2004). *Teoría y metodología de la competición deportiva*. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Urán, R. (2024, abril 22). Urán: Ciclistas colombianos carecen de apoyo vital. *Revista Alternativa*.
<https://www.revistalternativa.com/noticias-deportes/uran-ciclistas-colombianos-carec-en-de-apoyo-vital-40548>

Urquijo Angirata. M. (2014). *La teoría de las Capacidades de Amartya Sen*. Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Wolff, J., & de-Shalit, A. (2007). *Disadvantage*. Oxford University Press.

Vethencourt, F. (2007). *Justicia social y capacidades*. Un acercamiento al enfoque de Amartya Sen. Caracas. Banco Central de Venezuela.

Zipp, S. (2017). *Changing the game or dropping the ball?: sport as a human capability development for at risk youth in Barbados and St. Lucia [Het spel veranderen of je kans verspelen? : sport als ontwikkeling van menselijk vermogen voor risicjongeren in Barbados en Saint Lucia]* (Doctoral dissertation). Erasmus University, Rotterdam. <http://hdl.handle.net/1765/100422>